

**ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DARI PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA**

TESIS

Oleh:

Adi Triono

NPM : 22-035 MH
Kosentrasi : Hukum Publik

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH
BENGKULU
2024**

**ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DARI PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

Pada Program Studi Magister Hukum

Oleh:

Adi Triono

NPM : 22-035 MH
Kosentrasi : Hukum Publik

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH
BENGKULU
2024**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Tesis : ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PERDAGANGAN
ORANG DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Nama : Adi Triono

NPM : 22-035 MH

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke Dewan
Penguji dalam ujian tesis

Tim Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Alauddin, S.H.,M.H

Dr. Ashibly.S.H.,M.H

Mengetahui

Dr. Ashibly.S.H.,M.H

Ketua Program Studi

**ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PERDAGANGAN ORANG DARI
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Nama : Adi Triono

NPM : 22-035 MH

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal _____ dan Dinyatakan _____

Tim Penguji

Nama : ()

Ketua :

Nama : ()

Anggota :

Nama : ()

Anggota :

Nama : ()

Anggota :

Mengetahui

Dr. Ashibly.S.H.,M.H

Ketua Program Studi

PERNYATAAN TESIS DAN SUMBER INFORMASI SERTA PENGALIHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul **ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PERDAGANGAN ORANG DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA** adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Selanjutnya dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui dan memberikan izin kepada Fakultas Hukum Prodi Magister Hukum Unihaz untuk:

1. Memberikan hak bebas royalti kepada Fakultas Hukum Prodi Magister Hukum Unihaz atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan;
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan/mengalih formatkan dan mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada Fakultas Hukum Prodi Magister Hukum Unihaz, tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta (hak moral).
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Fakultas Hukum Prodi Magister Hukum Unihaz dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Bengkulu, Juli 2024

Adi Triono
22-035 MH

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Maret 2024 ini ialah **ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PERDAGANGAN ORANG DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.**

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak **Dr. Allaudin, S.H.,M.H** dan **Bapak Dr. Ashibly S.H.,M.H** selaku pembimbing yang telah banyak memberi masukan dan saran dalam penulisan tesis ini.

Di samping itu, penghargaan penulis sampaikan para pihak yang telah membantu selama pengumpulan data. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ayah, ibu, serta seluruh keluarga, atas segala doa dan kasih sayangnya. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bengkulu, Juli 2024

Penulis

Abstrak

Perdagangan orang menjadi permasalahan yang kompleks dan serius sehingga memerlukan analisa yang komprehensif dari perspektif hukum pidana. Salah satu metode untuk meningkatkan identifikasi dan pencegahan perdagangan manusia adalah melalui pemahaman kerentanan dan taktik yang digunakan pelaku untuk mengeksploitasi korbannya. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPo, harus didasarkan pada modus dan motif kejahatan perdagangan orang, serta memperhatikan kondisi dan peranserta masyarakat secara factual. Untuk memerangi perdagangan manusia secara efektif, penting bagi organisasi bantuan untuk dijalankan oleh perempuan yang terkena dampak dan tetap berpikiran terbuka tentang pilihan individu yang diperdagangkan. Pengakuan atas berbagai kerentanan yang berkontribusi terhadap perdagangan manusia, seperti usia, tunawisma, dan kebutuhan ekonomi, sangat penting untuk identifikasi dan intervensi yang efektif. Analisis komprehensif mengenai perdagangan manusia dari perspektif hukum pidana diperlukan untuk secara efektif memerangi masalah yang serius dan meluas ini.

Kata Kunci: TPPo, Perdagangan Orang, Perspektif Hukum Abstrak

Abstract

Human trafficking is a complex and serious problem that requires a comprehensive analysis from a criminal law perspective. One method to improve the identification and prevention of human trafficking is through understanding the vulnerabilities and tactics that perpetrators use to exploit their victims. UU no. 21 of 2007 concerning the Eradication of TPPo, must be based on the mode and motive of the crime of human trafficking, as well as paying attention to the factual conditions and participation of the community. To effectively combat human trafficking, it is important for aid organizations to be run by affected women and keep an open mind about the choices of trafficked individuals. Recognition of the multiple vulnerabilities that contribute to human trafficking, such as age, homelessness, and economic need, is critical for effective identification and intervention. A comprehensive analysis of human trafficking from a criminal law perspective is necessary to effectively combat this serious and widespread problem.

Keywords: TIP, Human Trafficking, Legal Perspective

DAFTAR ISI

<i>PERNYATAAN TESIS DAN SUMBER INFORMASI SERTA PENGALIHAN HAK CIPTA</i>	<i>iii</i>
<i>Abstrak</i>	<i>v</i>
<i>Abstract</i>	<i>vi</i>
<i>DAFTAR ISI</i>	<i>vii</i>
<i>BAB I PENDAHULUAN</i>	<i>1</i>
A. Latar Belakang	<i>1</i>
B. Rumusan Masalah	<i>6</i>
C. Tujuan Penelitian	<i>6</i>
D. Kegunaan Penelitian	<i>6</i>
E. Kerangka Pemikiran	<i>7</i>
<i>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</i>	<i>13</i>
A. Tindak Pidana Perdagangan Manusia	<i>13</i>
B. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	<i>22</i>
C. Perlindungan Hukum human trafficking di Indonesia	<i>29</i>
D. Hukum Pidana	<i>46</i>
E. Jenis-Jenis Tindak Pidana	<i>53</i>
<i>BAB III METODE PENELITIAN</i>	<i>60</i>
A. Jenis Penelitian	<i>60</i>
B. Pendekatan Penelitian	<i>60</i>
C. Jenis dan Sumber Data	<i>61</i>
<i>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</i>	<i>66</i>
A. Analisis kebijakan Hukum Pidana Perdagangan Orang Dari Perspektif Hukum Pidana	<i>66</i>
B. Strategi dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia	<i>91</i>
<i>BAB V PENUTUP</i>	<i>103</i>

A. SIMPULAN	103
B. SARAN	104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya suatu negara maka, tingkat kejahatan pada suatu negara tersebut juga meningkat, Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki potensi besar terjadinya kejahatan, bukan hanya kejahatan biasa namun juga kejahatan transnasional. Seingkali tuntutan ekonomi dijadikan alasan utama sebagai jalan untuk melakukan suatu tindak kriminal, dilihat dari hal tersebut tindak kejahatan atau tindak kriminal yang memiliki tingkat perhatian yang lebih utama adalah tindak pidana perdagangan orang.¹

Indonesia yang merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar di Asia menjadikan negara Indonesia sebagai negara dengan tingkat kejahatan penyebaran perdagangan orang yang cukup tinggi. Penyebaran kasus trafficking hampir merata di seluruh Indonesia baik di kota-kota besar maupun di pedesaan. Perdagangan orang (human trafficking) dapat dikategorikan sebagai “perbudakan modern”. Perdagangan orang merupakan persoalan global serius, yang sekaligus merupakan permasalahan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia

¹ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara, diakses pada Rabu 3 Maret 2024

menekankan bahwa setiap orang dilahirkan memiliki kebebasan, dengan harkat dan martabat yang sederajat, serta berhak atas perlindungan tanpa diskriminasi².

Namun pada kenyataannya masih ada rakyat Indonesia yang belum mendapatkan kesejahteraan, bahkan cenderung menjadi “budak” dan tidak selaras dengan rencana pembangunan bangsa dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Hak asasi merupakan hak dasar, pokok dan prinsipil.³

Definisi perdagangan orang menurut *Protocol Palermo* tertuang dalam Pasal 3 menjelaskan *Human Trafficking* atau yang di kenal dengan perdagangan orang sendiri adalah salah satu bentuk tindak perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindah tangan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau tempat tinggal sementara tujuan perempuan yang diperdagangkan, dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penipuan, tipu muslihat.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Bab 1 Pasal 1 :

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau

² Amin Rauf Sitepu, Skripsi “*Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasi Prostitusi (Studi Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)*” Sumatera Utara:UISU, 2022, hlm.1

³ Pius A. Prananto dan M. Dahlan Al Barry, 1994, Kamus Ilmiah Populer, Arkola, Surabaya, hlm.48

memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. ,e,amfaatkan posisi kerentanan, memberikan”

Data menjelaskan bawah menurut Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menerima 757 laporan selama periode 5 Juni- 14 Agustus 2023. Dari ratusan laporan itu, polisi menangkap dan menetapkan sebanyak 901 orang sebagai tersangka kasus perdagangan orang, dengan modus yang dilakukan para pelaku TPPO tersebut bervariasi. Salah satunya adalah menjadikan korban sebagai pekerja migran ilegal atau Pembantu Rumah Tangga (PRT) sebanyak 516 kasus.

Kemudian, modus menjadikan korban sebagai Anak Buah Kapal (ABK) sebanyak 9 kasus, menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) sebanyak 219 kasus dan eksploitasi anak sebanyak 59 kasus⁴. Data diatas menjelaskan bahwa di Indonesia, kejahatan perdagangan orang mengambil bentuk perdagangan untuk tujuan eksploitasi seksual, pekerja rumah tangga, pekerja migrant, pekerja anak, dan perkawinan pesanan. Sehingga ujung dari kejahatan ini adalah para korban dipaksa untuk bekerja dalam lingkungan kerja yang buruk dengan gaji yang tidak layak.

⁴ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, *Satgas TPPO Tetapkan 901 Tersangka Kasus Perdagangan Orang*, [https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/satgas-tpo-tetapkan-901-tersangka-kasus-perdagangan-orang#:~:text=Jakarta%2C%20InfoPublik%20%2D%20Satuan%20Tugas%20\(.sebagai%20tersangka%20kasus%20perdagangan%20orang](https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/satgas-tpo-tetapkan-901-tersangka-kasus-perdagangan-orang#:~:text=Jakarta%2C%20InfoPublik%20%2D%20Satuan%20Tugas%20(.sebagai%20tersangka%20kasus%20perdagangan%20orang). Diakses pada tanggal 23 Januari 2024, hlm. 2

Sebuah negara dengan wilayah yang sangat luas, penduduknya sangat padat, jumlah pengangguran usia produktif sangat tinggi dan sistem perlindungan tenaga kerja yang sangat lemah adalah kombinasi yang sangat menggiurkan bagi sindikat perdagangan manusia. Jaringan perdagangan orang (trafficking) juga mengincar kelompok tak berdaya sebagai korban. Karena tujuan dari trafficking adalah memperoleh keuntungan materi sebanyak-banyaknya, maka jaringan trafficking mengincar siapa pun yang bisa dijadikan tambang uang.

Selain hal diatas perdagangan wanita yang digolongkan sebagai bentuk perbudakan modern dan sangat meluas telah digambarkan sebagai suatu pelanggaran di banyak Negara dan dianggapnya sebagai organisasi kejahatan pada tingkat nasional juga internasional. Bila dilihat dari segi korbannya, dimana sebagian besar dari mereka yang menjadi korban kejahatan perdagangan orang adalah mereka yang selama hidupnya terjebak dalam kemiskinan dan tidak memperoleh berbagai akses untuk pemenuhan hak ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan hak atas informasi. Ironisnya, mereka yang telah menjadi perdagangan orang berulang kali jatuh sebagai korban seperti korban pemerasan dari aparat maupun masyarakat, korban tindak diskriminatif dan praktik kriminalisasi yang di lakukan oleh negara maupun sebagai masyarakat itu.

Adapun hukuman di Indonesia, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disingkat UU PTPPO) tidak mengkriminalkan perempuan yang menjadi korban eksploitasi

seksual atau perempuan yang di lacurkan, namun Indonesia, juga bukan termasuk negara yang melegalkan prostitusi.

Sejarah perkembangan kejahatan, perdagangan perempuan dan anak-anak termasuk didalam kejahatan yang terorganisir (*organized crime*) yang artinya suatu kejahatan yang dilakukan dalam suatu jaringan yang terorganisir tapi dalam suatu organisasi bawah tanah dan dilakukan dengan cara canggih karena pengaruh kemajuan teknologi informasi dan transformasi sehingga batas Negara hampir tidak dikenal apalagi dengan pengawasan yang tidak ketat di daerah perbatasan atau tempat pemeriksaan imigrasi juga mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan sifatnya lintas Negara⁵ Banyak faktor penyebab *human trafficking* ini, salah satunya yaitu ketidaktahuan masyarakat terhadap akan perdagangan manusia, karena masih banyaknya masyarakat yang kurang paham dan yang menjadi penyebabnya itu masalah ekonomi, politik dan sosial yang serius dan menganggap bahwa bekerja di luar negeri menjanjikan pendapatan lebih.

Dilihat dari fenomena dan penjelasan diatas pengaturan tindak pidana perdagangan orang masih harus menjadi pekerjaan rumah aparat penegak hukum dan juga negara ini. Selain pengaturannya perlindungan yang memadai untuk masyarakat yang menjadi korban juga haruslah di perbaiki, dan berdasarkan latar belakang diatas sehingga penelitian ini akan membahas masalah tersebut dengan judul **“ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PERDAGANGAN ORANG”**.

⁵ Fathul Jannah, et.al., 2003, Kekerasan terhadap Istri, LKIS, Yogyakarta, hlm. 143.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Perdagangan Orang Dari Perspektif Hukum Pidana
2. Bagaimana strategi dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kebijakan Hukum Pidana Perdagangan Orang Dari Perspektif Hukum Pidana
2. Untuk menganalisis strategi dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia?

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pengetahuan terkait dengan Kajian Terhadap factor yang mempengaruhi terjadinya perdagangan orang (*Human Trafficking*).
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada kalangan ahli atau praktisi hukum dan masyarakat tentang Analisis Kebijakan Hukum Tidak Pidana Perdagangan Orang.

E. Kerangka Pemikiran

Istilah pidana dan istilah hukuman, dipakai silih berganti sebagai kata yang mempunyai makna yang sama atau sinonim. Kedua arti istilah itu adalah sanksi yang mengakibatkan nestapa, penderitaan, ataupun sengsara (leed). Para pakar hukum pidana menyatakan bahwa hakikatnya pidana adalah penderitaan atau kesengsaraan, hukum pidana mengancam bagi para pelanggar hukum dengan penderitaan yang khusus dan menjatuhkan derita (pidana) kepada siapa yang melanggarnya.

Pompe dalam bukunya “Handboek Van Het Nenderlandsche Strafrecht” mengatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya⁶. Hamel dalam bukunya “Inleiding tot de Studie van het Netd, Strafrecht” mengatakan bahwa arti pidana atau straf menurut hukum telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama pidana sebagai penanggung jawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggaranya, yaitu sematamata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.⁷

⁶ Martiman Prodjohamidjojo, 1997, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2, Jakarta, Pradnya Paramitha, Cet I., hlm. 5.

⁷ *Ibid.* hlm 57

Moeljatno menerangkan bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk⁸ :

3. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
4. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
5. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Soedjono D menjelaskan bahwa sekalipun banyak ahli pidana juga mengemukakan istilah atau kalimat lain untuk mengganti strafbaar feit namun dapat dikategorikan ke dalam salah satu dari ketiga istilah yaitu antara lain⁹:

1. Persitiwa pidana;
2. Perbuatan pidana;
3. Tindak pidana

⁸ Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, Cet. III, hlm. 1.

⁹ Soedjono D, 1981, Pertanggung-Jawaban dalam Hukum Pidana, Bandung, Alumni, hlm. 1.

Wirdjono Projodikoro menyebutkan bahwa Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana” definisi ini jelas meliputi perbuatan dan pelaku¹⁰

Memahami perdagangan orang atau manusia maka harus mengetahui terlebih dahulu apa istilah perdagangan orang atau manusia tersebut. Berdasarkan Ketentuan Umum UU PTPPO Pasal 1 angka 1 (satu) menyebutkan bahwa Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Sulistiyowati Irianto¹¹ menerangkan bahwa: Istilah perdagangan manusia yaitu perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentukbentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat

¹⁰ Moeljatno, *ibid*, hlm. 59..

¹¹ Sulistiyowati Irianto, 2006, Perempuan dan Hukum, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, Edisi I, hlm. 261-262.

memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 (dua) UU PTPPO menyatakan bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Menyimak bunyi pasal tersebut berarti objek TPPO adalah orang terutama perempuan dan anak. Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang selanjutnya di sebut KUHPidana, Tindak Pidana Perdagangan Orang di sebut sebagai kejahatan terhadap kemerdekaan orang yang diatur pada Pasal 324, yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas Tahun.”

Yang berarti siapapun secara langsung ataupun tidak langsung melakukan perdagangan atau perniagaan seseorang dengan dijadikan budak akan diancam pidana penjara paling lama dua belas Tahun.

Adapun pengertian menurut Para Ahli Hukum, yaitu: Menurut Wijers dan LapChew yaitu¹²:

“Perdagangan sebagai perpindahan manusia khususnya perempuan dan anak, dengan atau tanpa persetujuan orang bersangkutan, di dalam suatu negara atau ke luar negeri, untuk semua bentuk perburuhan yang eksploitatif tidak hanya prostitusi dan perbudakan yang berkedok pernikahan (servile marriage)”.

Berdasarkan pendapat Harkristuti Harkrisnowo¹³ yang menyatakan bahwa bentuk dan modus operandi perdagangan orang yang terjadi di Indonesia dapat ditemukan sebagai berikut:

1. Pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri tanpa disertai dokumen resmi atau dengan dokumen resmi yang dipalsukan dengan berkedok berbagai kegiatan legal, misalnya “misi kebudayaan”.
2. Penempatan tenaga kerja di dalam negeri untuk di eksploitasi secara seksual.

¹² Handar Subhandi, “Pengertian Perdagangan Orang (Trafficking)”. Tersedia di: <http://handarsubhandi.blogspot.com/2016/11/pengertian-perdagangan-orang-trafficking.html> Diakses pada tanggal 22 Januari 2024. Pukul 22.35 wib, hlm 2

¹³ Harkristuti Harkrisnowo, Tindak Pidana Perdagangan Orang: Beberapa Catatan, Law Review, Volume 7, 2007, hlm. 6.

3. Penyelenggaraan perkawinan berbatas waktu untuk melegalisasi hubungan seksual dalam jangka waktu tertentu dengan mendapat kompensasi finansial (kawin kontrak), yang biasanya di lakukan oleh lelaki pekerja asing dengan perempuan Indonesia

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Perdagangan Manusia

Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) merupakan masalah besar yang sudah mengancam manusia sejak adanya kehidupan manusia itu sendiri. Salah satu bentuk *trafficking* yaitu kegiatan perbudakan manusia yang terjadi jauh sebelum isu perdagangan orang semakin berkembang seperti sekarang. Setiap kegiatan perbudakan pada zaman itu dilakukan tanpa memperhatikan hak seseorang untuk hidup bebas, hal tersebut jelas menggambarkan mengenai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)¹⁴. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan jaksa penuntut umum, dengan bimbingan dan koordinasi yang erat antara lembaga-lembaga ini. Kerjasama internasional juga penting karena perdagangan orang sering melintasi batas negara

Tindak pidana perdagangan manusia (*human trafficking*) merujuk pada kejahatan yang melibatkan penyalahgunaan dan eksploitasi individu, terutama perempuan dan anak-anak, untuk tujuan ekonomi atau seksual. Saat ini kegiatan perbudakan tersebut dimodernisasi dalam bentuk *Trafficking*. Berdasarkan Pasal 1

¹⁴ Yang Meliana, "Kajian Yuridis Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kehidupan Bernegara Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia," *Justici*, Vol 13 No.1. 2021, <http://117.74.115.107/index.php/justici/article/download/401/118>

ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud dengan perdagangan orang, adalah sebagai berikut:

“Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk- bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.”

Kebijakan hukum pidana di Indonesia perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Sehubungan dengan upaya pencegahan perdagangan orang di Indonesia melalui sarana penal, KUHP belum memberikan jaminan atas pencegahan perdagangan orang itu sendiri. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia mengesahkan UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun peraturan tersebut dianggap belum memadai untuk mengimbangi perkembangan tindak pidana perdagangan orang saat ini. Untuk itu sangat diperlukan adanya pembaharuan kebijakan hukum pidana yang mampu mencegah tindak pidana perdagangan orang. Selain undang-undang khusus, Pasal 506 KUHP juga mencantumkan pasal-pasal yang terkait dengan pengaturan tindak pidana perdagangan manusia, meskipun tidak sekomprehensif undang-undang khusus. Antara korban dan pelaku adalah dua unsur terjadi kejahatan. Dari arena inilah kemudian kajian

korban begitu penting untuk didalami lebih jauh, khususnya terkait korban perdagangan manusia. Hal ini dilakukan untuk menemukan metode yang tepat untuk digunakan sebagai efek jera pelaku kejahatan supaya tidak menimbulkan korban berikutnya, dan juga sebagai prasyarat pemenuhan kajian hukum pidana secara utuh. Korban selama ini hanya diwakili oleh negara sebagai orang yang menanggung akibat dari suatu kejahatan, yang akan membalas dendamkan kepada pelaku dengan prosedur seperti yang di atur oleh peraturan perundang- undangan.

Dari penjelasan di atas tidak terlihat perbedaan yang signifikan antara pengertian perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan *Protocol to Prevent, Suppress, And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak,-Anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi).

Kewaspadaan seluruh lapisan masyarakat dalam mengenali modus perdagangan manusia perlu ditingkatkan demi menekan angka korban *trafficking* di Indonesia yang masih sulit dikendalikan. Kasus *human trafficking* ini ibarat fenomena gunung es di mana dari kasus-kasus yang muncul ke permukaan, diperkirakan masih banyak lagi kasus-kasus yang tidak terungkap. Kasus

perdagangan manusia, umumnya menimpa kelompok anak dan remaja di bawah umur 18 tahun¹⁵

Hanya saja bila berdasarkan Undang- Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pengertian perdagangan orang memuat frasa penjeratan utang. Hal tersebut dapat diwajarkan karena seperti yang disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa penyusunan Undang- Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan perwujudan komitmen Indonesia untuk melaksanakan *Protocol to Prevent, Suppress, And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak,-Anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi).

Ancaman *Trafficking* menyebar luas ke berbagai negara di dunia, terutama negara-negara berkembang seperti Indonesia. Selain itu, Indonesia memiliki letak geografis yang strategis sehingga Indonesia seringkali dijadikan sebagai jalur pelayaran dan perdagangan antar negara. Hal tersebut tentu saja banyak membawa keuntungan bagi negara. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut juga

¹⁵ Bastianto Nugroho dan M. Roesli, *Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*, Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 2, Nomor 1, September 2017 P-ISSN: 2528-7273 E-ISSN: 2540-9034, hlm. 107

membawa dampak yang merugikan negara, tidak sedikit tindak kejahatan yang berlalu lalang di Indonesia, dan salah satu yang paling mengancam ialah tindak pidana perdagangan orang. Kejahatan ini terjadi karena tidak ada penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Manusia dipandang sebagai barang yang bisa ditentukan harganya tanpa persetujuannya dibawa, dikumpulkan, dikurung dan ditempatkan tanpa mempertimbangkan kebutuhannya sebagai manusia ¹⁶

Pasal 1 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:

- 1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;
- 2) Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah Negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dan setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik

¹⁶ Muzaffar, Chandra et.al, *Human's Wrong: Rekor Buruk Dominasi Barat Atas HAM* (Yogyakarta: Pilar Media, 2017).

Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia;

- 3) Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi; Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi;
- 4) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal
- 5) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang; Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi; Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang; Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang;
- 6) Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk

meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang;

- 7) Korporasi, tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama;
- 8) Kelompok yang terorganisasi, seperti sebuah agensi atau perusahaan yang berkedok sebagai penyalur tenaga kerja ke luar negeri tapi ternyata di dalamnya terdapat kegiatan jual belimenusia.
- 9) Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Para pelaku tindak pidana perdagangan orang tersebut seringkali memangsa pihak yang lemah, baik lemah secara fisik, psikis, ekonomi, spiritual, politik maupun sosial. Pihak yang paling rentan dengan kondisi dan situasi tersebut adalah perempuan dan anak-anak. Bahkan pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan bahwa berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana

perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar negara.

Sesungguhnya Indonesia telah meratifikasi berbagai peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang dikeluarkan PBB, sebagai wujud partisipasi bangsa Indonesia dan rasa peduli bangsa Indonesia terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Tidak hanya itu, secara yuridis Indonesia sudah memiliki ketentuan mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Kitab Undang- Undang Hukum Pidana pada dasarnya sudah mengatur tentang larangan perdagangan orang melalui Pasal 297 KUHP yang menentukan larangan perdagangan wanita dan anak laki- laki yang belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan.

Perdagangan manusia mencakup tindakan seperti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan orang, dengan menggunakan ancaman, kekerasan, penipuan, pemaksaan, atau bentuk lain dari penyalahgunaan kekuasaan atau kondisi yang rentan, untuk tujuan eksploitasi seksual (prostitusi, pornografi, pelacuran), eksploitasi ekonomi (pemaksaan kerja, perdagangan buruh), pemerasan organ, atau bentuk-bentuk lain yang merugikan korban, Penipuan dan Pengendalian, untuk menarik korban dengan janji pekerjaan yang baik atau kehidupan yang lebih baik, serta mengendalikan mereka melalui ancaman, kekerasan fisik, atau kontrol atas dokumen identitas korban.

Korban di sini tidak begitu begitu populer diperhatikan, karena konsen penghukuman hanya diberikan kepada pelaku yang hal tersebut menandakan selesainya persoalan. Padahal di hukumnya seorang pembuat kejahatan, belum tentu si korban merasa rela dan aman. Banyak korban yang masih belum merasa mendapat keadilan dan kembalinya posisi korban di tengah masyarakat akibat trauma yang mendapat dan terpaan psikis yang tajam sehingga sulit untuk berubah. Begitulah kemudian perlindungan korban kejahatan begitu penting. Kejahatan perdagangan manusia yang semakin terorganisir, semakin merepotkan pemerintah untuk memberikan perlindungannya terhadap korban, karena kejahatan menjadi transnasional, terstruktur dan sistematis.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan tindak pidana yang dianggap baru dalam sistem hukum Indonesia, sekalipun bentuk perbuatan sudah sejak lama ada. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO, baru muncul dan disahkan oleh Pemerintah dan diundangkan pada tanggal 19 April 2007 dalam Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58. Undang-undang ini merupakan upaya memberikan perlindungan hukum baik langsung atau tidak langsung, kepada korban dan/ atau calon korban agar tidak menjadi korban di kemudian hari. Selain itu pemerintah. Indonesia dewasa ini sudah meratifikasi *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa).

Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009. Dengan diratifikasinya Konvensi PBB

tersebut, berarti Indonesia sudah benar-benar berupaya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang¹⁷.

B. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Pengaturan hukum mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang tersebut memberikan definisi yang jelas mengenai tindak pidana perdagangan orang. Perdagangan orang diatur sebagai setiap tindakan yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, penampungan, penyediaan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, kekerasan, penculikan, penipuan, tipu muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau kelemahan, atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat untuk mencapai persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban, untuk tujuan eksploitasi yang meliputi eksploitasi prostitusi atau seksual, perbudakan atau praktik-praktik yang serupa dengan perbudakan, perbudakan anak, atau penghilangan organ.

Undang-Undang ini menetapkan sanksi pidana yang berat bagi pelaku perdagangan orang, yang dapat mencakup hukuman penjara seumur hidup dan denda yang besar, tergantung pada beratnya kejahatan yang dilakukan. Ancaman pidana yang berat dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah praktik kejahatan semacam itu di masa depan. Undang-Undang ini juga

¹⁷Mustafid, Fuad, "Perdagangan Orang dalam Perspektif Ham dan Filsafat Hukum Islam," *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume 29 Nomor 1, 2019.

mengatur perlindungan dan pelayanan yang diberikan kepada korban perdagangan orang. Beberapa aspek perlindungan yang disediakan termasuk:

- Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan medis.
- Hak untuk dilindungi identitasnya selama proses penyelidikan dan persidangan.
- Hak untuk mendapatkan rehabilitasi fisik dan psikologis.
- Hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman atau balas dendam.

Undang-Undang ini mendorong kerjasama lintas sektor dan lintas negara dalam upaya pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan korban perdagangan orang. Ini termasuk kerjasama antara lembaga penegak hukum, pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga internasional untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas dalam menangani kasus-kasus perdagangan orang.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 merupakan landasan hukum yang penting dalam upaya pemberantasan perdagangan orang di Indonesia, dengan menetapkan definisi yang jelas, sanksi yang tegas, dan perlindungan yang komprehensif bagi korban. Implementasi yang efektif dari undang-undang ini sangat penting untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan bagi korban perdagangan orang.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Undang-undang ini secara khusus mengatur mengenai pencegahan, penanganan, dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.

Menyediakan definisi yang jelas tentang perdagangan orang, termasuk berbagai jenis eksploitasi yang terkait (seperti eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi). Sanksi dan Perlindungan Korban: Memberikan sanksi hukuman yang tegas bagi pelaku perdagangan orang, serta menetapkan hak-hak dan perlindungan yang diberikan kepada korban, termasuk bantuan hukum, bantuan rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. penegak hukum mengatur prosedur penyidikan, penuntutan, dan penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan orang, dengan memperhatikan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Reformasi hukum pidana di Indonesia harus mempertimbangkan kebutuhan hukum pidana dalam segala aspek. Karena para ahli mengatakan bahwa hukum pidana adalah pedang bermata dua, maka hukum pidana dianggap sebagai yang terpenting. Selain melindungi masyarakat dari kejahatan, hukum pidana juga melanggar hak asasi manusia ketika hakim menjatuhkan hukuman mati yang harus dilindungi oleh hukum. Mengingat kemungkinan bahwa hukum pidana terkadang melanggar "rechgoederren" dasar manusia seperti kebebasan dan jiwa, masyarakat, terutama para sarjana hukum, harus membantu mengembangkan hukum pidana kita di masa depan. Masalah masalah pidana belum banyak diketahui, sehingga ilmu hukum pidana yang menekankan pada ppidanaan dan pemenjaraan kurang mendapat perhatian. Banyak persoalan hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, yang berada di luar ranah sistem ppidanaan dan ppidanaan.

Banyak akademisi Indonesia yang memiliki pandangan yang kaku dan absolut terhadap hukum, yang berkontribusi pada wacana miring tentang hukum

pidana sebagai ilmu pengetahuan. Mengejutkan bahwa hanya ada sedikit sekali upaya untuk mempelajari dan membicarakan perampasan kemerdekaan, khususnya pemenjaraan di Indonesia, hingga saat ini. Para ahli tidak sepakat tentang seberapa serius hukuman ini, sehingga diperlukan penelitian baru untuk menyelesaikan perdebatan tersebut. Salah satu perhatian utama dalam hukum pidana adalah pembedaan dalam kaitannya dengan hal di atas. Hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana keduanya berkaitan dengan administrasi dan pelaksanaan hukuman.

Hakim dapat memilih jenis, tingkat keparahan, dan metode hukuman, meskipun sistem hukum modern mempengaruhi transplantasi hukum dari satu budaya ke budaya lain. Hukuman mati dan perampasan kemerdekaan, yang menurut konsep rancangan KUHP perlu ditinjau ulang secara hati-hati, masih diperdebatkan, tetapi "Integrasi Masyarakat" disetujui. Asas legalitas menyatakan bahwa setiap tindak pidana harus ditentukan demikian oleh suatu aturan hukum (Pasal 1 ayat (1) KUHP) atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada dan berlaku bagi terdakwa (Pasal 14 ayat (2) UUDS 1950) sebelum seseorang dapat dituntut untuk dipidana atas perbuatannya.

- 1) Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang Didalam KUHP Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang di Indonesia pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengaturan tindak pidana perdagangan orang didalam KUHP sebagai berikut:

- a) “Menjadi pencarian dan kebiasaan dengan cara memudahkan perbuatan cabul antara orang lain dengan orang lain terdapat dalam Pasal 296 KUHP.
- b) Memporniagakan anak perempuan dan anak laki-laki untuk tujuan prostitusi terdapat dalam Pasal 297.
- c) Menyerahkan anak untuk di eksploitasi dalam Pasal 301 KUHP.
- d) Menjalankan perniagaan budak Pasal 324 KUHP.
- e) Melarikan orang terdapat dalam Pasal 328 KUHP.
- f) Dengan melawan dan membawah orang ketempat lain dai yang dijanjikan untuk melakukan suatu pekerjaan pada tempat tertentu, terdapat dalam Pasal 329 KUHP.
- g) Menyembuyikan orang dewasa yang dicabut dari kuasanya yang sah terdapat dalam Pasal 331 KUHP.
- h) Melarikan wanita (belum dewasa dan sudah dewasa) dalam Pasal 332 KUHP.
- i) Merampas kemerdekaan orang atau meneruskan penahanan dengan melawan hukum, diatur dalam Pasal 333 KUHP.
- j) Merampas kemerdekaan orang atau meneruskan penahanan dengan melawan hukum diatur dalam Pasal 335 KUHP,
- k) Menjanjikan wanita tersebut mendapat pekerjaan, tetapi ternyata diserahkan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul,

pelacuran atau perbuatan melanggar kesusilaan pidana diatur dalam Pasal 433 ayat (2) KUHP”.

2) Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

- a) Aspek Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 UU No.21 Tahun 2007 yang bertujuan untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang, kejahatan yang dilakukan mulai dari perekrutan, pengangkutan, dan penempatan baik di dalam maupun di luar negeri dengan unsur penipuan, bujuk rayu, pemanfaatan, dan kekerasan, bahkan yang dilakukan oleh korporasi dan mengatur sanksi pidana penjara dan denda. Pelaku tindak pidana perdagangan orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang yang mengakibatkan eksploitasi, baik melalui percobaan, penggunaan, pengiriman, maupun korporasi, akan didenda paling sedikit 120 juta rupiah dan dipenjara 3 sampai seumur hidup.
- b) Aspek lain yang berhubungan dengan perdagangan manusia. Hal ini mengatur tentang mereka yang mencoba menghalangi, mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan investigasi dan persidangan Perdagangan Orang. Pasal 19-27 UU No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang mengatur tindak pidana lain yang mendukungnya.

- c) Elemen-elemen pekerjaan polisi, penuntutan, dan pemeriksaan silang di pengadilan. Bagian ini mencakup proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan silang terhadap saksi, korban, dan barang bukti dalam kasus perdagangan orang. Bagian ini dimulai dengan Pasal 28 dan dilanjutkan dengan Pasal 42 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- d) Elemen mitigasi dan perawatan. Langkah-langkah pencegahan dalam undang-undang ini meliputi (1). (Pasal 56-57 mengatur program pencegahan). (2). Membentuk gugus tugas (sebagaimana diuraikan dalam Pasal 58).
- e) Keterlibatan masyarakat dan kolaborasi internasional. Bagian ini membahas bagaimana pemerintah dapat membantu menghentikan dan pada akhirnya menghapuskan perdagangan manusia dengan bekerja sama dengan negara lain di berbagai bidang. Selain itu, bagian ini juga mengatur bagaimana masyarakat dapat membantu mengakhiri perdagangan orang untuk selamanya. Pasal 59-63 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur elemen ini (Rizqi, 2017)¹⁸.

Implementasi hukum yang efektif dalam pemberantasan perdagangan orang memerlukan kerjasama antara lembaga penegak hukum, pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya

¹⁸ Rizqi, E. (2017). Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Wanita) Dalam Perspektif Kriminologi. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan

perdagangan orang dan upaya pencegahan juga menjadi kunci dalam memerangi kejahatan ini. Dengan demikian, meskipun KUHP memberikan kerangka hukum umum, keberadaan Undang-Undang TPPO memberikan pijakan yang lebih khusus dan kuat untuk melawan perdagangan orang secara efektif di Indonesia.

C. Perlindungan Hukum human trafficking di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang di Indonesia menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap kejahatan ini. Perlindungan hukum yang efektif terhadap korban perdagangan orang bukan hanya tentang memberikan jaminan hukum, tetapi juga tentang memastikan bahwa korban mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk memulihkan hidup mereka dan mengintegrasikan kembali ke dalam masyarakat. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam memerangi perdagangan orang secara holistik dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa aspek perlindungan hukum yang diberikan kepada korban perdagangan orang di Indonesia:

1. Undang-Undang Perlindungan Korban Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan kerangka hukum yang penting untuk menangani kasus perdagangan orang di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan definisi tindak pidana perdagangan orang, sanksi hukum bagi pelaku, serta hak-hak dan perlindungan yang diberikan kepada korban.

2. Hak-hak Korban

Perlindungan Identitas: Korban memiliki hak untuk menjaga kerahasiaan identitas mereka selama proses penyidikan dan persidangan.

Bantuan Hukum: Korban memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari negara jika mereka tidak mampu membiayai biaya hukum.

Pengakuan sebagai Korban: Korban diakui secara hukum sebagai korban tindak pidana perdagangan orang dan memiliki akses ke layanan perlindungan dan rehabilitasi.

3. Pusat Perlindungan Korban

Di Indonesia, terdapat pusat-pusat perlindungan khusus yang disediakan oleh pemerintah dan LSM untuk korban perdagangan orang. Pusat ini memberikan tempat perlindungan aman, pelayanan kesehatan, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikologis bagi korban.

4. Program Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial

Rehabilitasi Psikologis: Program ini bertujuan untuk membantu korban mengatasi trauma dan mengembalikan kesejahteraan psikologis mereka.

Reintegrasi Sosial: Korban didorong untuk kembali ke masyarakat dengan menyediakan dukungan untuk mendapatkan pekerjaan atau pendidikan setelah mereka pulih dari pengalaman traumatis.

5. Kolaborasi dengan Pihak Lain

Kerjasama dengan LSM dan Lembaga Internasional: Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan LSM dan lembaga internasional, seperti UNODC (United

Nations Office on Drugs and Crime), untuk meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan perdagangan orang dan memberikan bantuan teknis.

Kerjasama dengan Negara Lain: Indonesia juga aktif dalam kerangka kerja regional dan internasional untuk berbagi informasi, mengkoordinasikan penanganan kasus lintas negara, dan membangun jaringan kerjasama dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum.

6. Pelatihan dan Pendidikan

Pelatihan untuk Petugas Penegak Hukum: Pemerintah Indonesia menyelenggarakan pelatihan rutin bagi petugas penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, tentang pengidentifikasian kasus perdagangan orang, penanganan korban, dan penegakan hukum terhadap pelaku.

Pendidikan Masyarakat: Kampanye pendidikan publik secara terus-menerus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko perdagangan orang, tanda-tanda yang perlu diwaspadai, serta hak dan perlindungan yang tersedia bagi korban.

Dengan adanya kerangka hukum yang kuat dan berbagai upaya perlindungan yang komprehensif, Indonesia berupaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap korban perdagangan orang dan menegakkan keadilan bagi mereka yang terkena dampak kejahatan ini.

Adapun realitas perlindungan hukum terhadap korban human trafficking di Indonesia yaitu:

1. Perlindungan Yuridis

Terkait aspek yuridis tentang perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah yang paling utama dan utama adalah melalui penggunaan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Walaupun dalam produk hukum ini belum memperhatikan kepentingan korban daripada pelaku, namun setidaknya ada satu pasal yang memberikan klausan terkait perlindungan terhadap korban yaitu pada pasal 14c ayat 1 KUHP tentang ganti kerugian yang bersifat keperdataan. Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut: “pada perintah yang disebut dalam pasal 14c kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah yang ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.”

Menurut bunyi pasal di atas menimbulkan penafsiran, bahwa materi muatan dalam KUHP sudah sedikit memberikan perhatian khusus terhadap korban. Menurut Barda Nawawi bahwa dalam hukum pidana positif perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung, artinya dengan adanya berbagai banyak perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada hakekatnya telah ada perlindungan hukum dan hak asasi korban.

Dengan demikian, KUHP belum secara nyata dan tegas menentukan ketentuan secara konkret atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban dan juga tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi)

bagi korban dan keluarga korban sekaligus. Hakim hanya diberikan tawaran secara fakultatif, sehingga ketentuannya tiada imperatif dan memaksa untuk melakukan perlindungan menurut bunyi muatan pasal dalam KUHP.

Selain perlindungan hukum dari KUHP, perlindungan terhadap korban pun dapat ditemukan pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya pada pasal 5 ayat (1) yang memberikan legitimasi terhadap perlindungan keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta terbebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan sedang atau telah diberikannya. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan, mendapat identitas baru dan kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapatkan nasehat hukum, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Kemudian bahwa diberlakukannya undang-undang tersebut sebenarnya pemerintah telah menunjukkan secara substantif ihwal hukum yang berorientasi secara bottom-up. Hal ini berbeda dengan undang- undang dengan kepentingan penguasa yang di tandai dengan aturan- aturan procedural yang justru menyulitkan sendiri bagi pencari keadilan. Memang aliran positivistik legalistik yang menonjol prosedur dilakukan secara ketat, sehingga orang memandang bahwa hukum itu adalah prosedur hukum itu sendiri.

Spesifik mengenai perlindungan terhadap kejahatan perdagangan orang tertera pada undang-undang nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Khususnya pada pasal 43 ayat (1) Ganti kerugian dan serta rehabilitasi medis dan sosial serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Kemudian pasal berikutnya dari pasal 44, pasal 47, pasal 48, dan pasal 51 hingga pasal 54 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 yang berturut-turut mengatur tentang kerahasiaan identitas korban, hak mendapatkan restitusi atau ganti rugi, baik terkait hak milik, biaya selama mengemban proses hukum, baik didalam negeri maupun di luar negeri, dan restitusi tersebut harus dicantumkan sekaligus pada amar putusan pengadilan.

Karena semakin besar dan masive kejahatan perdagangan manusia di Indonesiasetelah dikeluarkannya undang-undang tersebut, maka pemerintah dan Parlemen kita menerbitkan lagi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengesahan Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum, terutama perempuan, dan anak-anak, suplemen konvensi PBB menentang kejahatan Transnasional yang terorganisir (protocol to prevent, suppress, punish, trafficking in persons, especially women and children,Supplementing the united nations convention Against transnasional organized crime). Selain itu pemerintah bersama DPR juga telah menerbitkan undang-undang nomor 15 tahun 2009 tentang pengesahan protocol pemberantasan penyelundupan, migran baik melalui darat, laut, maupun udara, suplemen konvensi PBB menentang kejahatan transnasional

yang terorganisasi (*Protocol Against Smuggling of Migrant by Land, Sea, and Air*).

2. Perlindungan Non Yuridis

Beberapa faktor yang perlu dilindungi secara non yuridis terhadap korban human *trafficking* lain karena:

a. Faktor kemiskinan.

Kemiskinan yang paling kuat sebagai pendorong timbulnya kejahatan adalah kemiskinan yang sudah mencapai taraf struktural (kemiskinan struktural). Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang sudah menyangkut golongan tertentu dalam masyarakat yang tidak mampu meningkatkan derajat hidupnya secara layak karena struktural sosial masyarakat tidak dapat menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya dimiliki kelompok ini tidak memiliki keahlian, kemampuan yang memadai dan tidak mempunyai modal untuk usaha.

b. Faktor sosial dan budaya.

Faktor ini juga turut mendorong seseorang melakukan kejahatan, dimana sekarang terjadi pergeseran-pergeseran atau perubahan-perubahan dalam suatu masyarakat. Dimana hal ini membawa dampak negatif bagi masyarakat, contohnya: terjadi kesenjangan sosial antara golongan kaya dengan golongan miskin, yang mengakibatkan kecemburuan sosial. Karena hal ini yang mendorong orang untuk berbuat kejahatan agar memiliki kedudukan sosial yang baik, dan juga dalam diri seseorang telah

tumbuhnya sikap ingin mencapai suatu tujuan atau keinginan dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya, dan sedikit pula mengindahkan kaidah-kaidah sosial masyarakat sekelilingnya. Sikap demikian dapat diartikan sebagai penerobosan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan jalan yang sesingkat-singkatnya, disamping mengucilkan atau mengesampingkan kesadaran akan adanya tanggung jawab.

- c. Pendidikan yang rendah. Pendidikan merupakan suatu proses untuk membentuk seseorang menjadi baik, karena dengan ilmu seseorang memiliki intelegen atau daya pikir yang baik. Namun apabila seseorang memiliki pendidikan yang rendah yang menyebabkan masyarakat hidup dalam kebodohan. Karena kebodohan tersebut menyebabkan masyarakat banyak yang belum memahami dan mengetahui mengenai hukum dan belum adanya kesadaran hukum dalam suatu masyarakat. Hal ini yang menyebabkan masyarakat sangat rentan melakukan suatu kejahatan.

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,

penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

Perdagangan orang dalam KUHP sudah merupakan perbuatan pidana dan diatur secara Eksplisit dalam Pasal 297. Penjelasan Pasal 297 KUHP menurut R. Soesilo bahwa yang dimaksud dengan perdagangan perempuan adalah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran. Masuk pula disini mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirim ke luar negeri yang maksudnya akan digunakan untuk pelacuran.

Perdagangan yang dimaksud dalam Pasal 297 lebih ditujukan untuk perekrutan, pengiriman, dan penyertaan perempuan guna dilacurkan. Kenyataannya perdagangan perempuan dan anak laki-laki dibawah umur dapat juga terjadi dengan tujuan untuk melakukan perbudakan atau eksploitasi tenaga kerja. Penjelasan Pasal tersebut merupakan penjelasan tidak resmi artinya bukan penjelasan dari negara yang merupakan penjelasan dari KUHP¹⁹. Sedangkan pengertian perdagangan orang menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ialah Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau

¹⁹ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Berdasarkan pengertian mengenai perdagangan orang dan tindak pidana perdagangan orang, maka terdapat 4 (empat) unsur yang harus dijadikan dasar untuk pembuktian terjadinya tindak pidana perdagangan orang, yakni:

1. Unsur pelaku yang mencakup setiap orang yang dalam UU TPPO dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang (Pasal 1 angka 4 UU TPPO).
2. Unsur proses urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi: perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang
3. Unsur cara bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, penipuan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan yang memperoleh persetujuan dari orang dalam perdagangan manusia.
4. Unsur tujuan sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang

meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplorasi dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU TPPO.

Tindak pidana perdagangan orang berkembang dengan modus operandi yang sangat kompleks di tengah-tengah kehidupan masyarakat modern saat ini. Salah satu contohnya yaitu masih tingginya angka perdagangan orang yang terjadi melalui sindikat mafia dengan dalih penyaluran tenaga kerja ilegal ke luar negeri yang dilakukan oleh oknum perorangan, oknum pemerintahan hingga perusahaan atau korporasi. Kendati demikian, faktor kemiskinan serta jumlah pengangguran yang sangat tinggi yang terjadi di Indonesia merupakan kondisi yang sangat dimanfaatkan oleh sindikat mafia dengan menggunakan jalur-jalur *illegal* untuk melancarkan kegiatan haramnya demi mencari keuntungan.

Besarnya permintaan terhadap pekerjaan di sektor informal yang tidak memerlukan keahlian khusus, mau dibayar dengan upah relatif rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, menyebabkan para trafficker terdorong untuk melakukan bisnis *trafficking*. Adanya celah hukum yang menguntungkan bagi para *trafficker* yaitu lemahnya penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam mengadili pelaku tindak pidana perdagangan orang, termasuk pemilik /pengelola/perusahaan pengerah tenaga kerja, sehingga mereka dapat memanfaatkan korban dan calon korban perdagangan orang.

Perdagangan orang dewasa ini telah melibatkan korporasi-korporasi jahat (*criminal corporations*), di mana korporasi digunakan sebagai sarana untuk melakukan berbagai kejahatan, tidak hanya sekedar menerima pasokan Wanita

wanita cantik yang masih muda belia, akan tetapi diikuti juga dengan kejahatan kejahatan lainnya, yaitu seperti transaksi seksual (*prostitusi*), minuman keras (miras), narkoba yang dilakukan secara halus dan terselubung seolah tidak terjadi perdagangan manusia dan lainnya tersebut. Korban tidak hanya seorang wanita dan anak-anak, namun dalam suatu kasus pidana yang ditemukan sebagai bahan untuk menjawab permasalahan ini yaitu perdagangan orang yang dilakukan oleh suatu badan hukum (korporasi) yang sangat membutuhkan kaum laki-laki untuk dipekerjakan sebagai tenaga kasar sebagai pelaut. Istilah kejahatan korporasi (*corporate crime*) seringkali dikaitkan dengan kejahatan yang berkategori inkonvensional dalam konteks *white collar crime*, *organization crime*, *organized crime*, *crime of bussines*, *syndicate crime* yang secara umum dimaksudkan sebagai suatu kejahatan yang bersifat organisatoris dengan bermuara pada motif-motif keuntungan ekonomi, yang tercermin dari adanya kontradiksi antara tujuan korporasi dengan kepentingan berbagai pihak seperti kompetitor (pesaing), buruh, konsumen, masyarakat dan negara. Sehingga tidak mengherankan jika kejahatan ini dengan cepat menyebar dan berdampak luas serta amat merugikan²⁰.

Tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana terorganisir. Ada beberapa bentuk tindak pidana perdagangan orang yang sering terjadi di Indonesia yaitu :

1. Kerja paksa seks dan eksploitasi seks. Dalam hal ini biasanya wanita dan anak-anak dijanjikan sebagai buruh, pembantu rumah tangga, pekerja

²⁰ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

restoran, penjaga toko atau pekerjaan-pekerjaan lain tanpa keahlian, namun kemudian mereka dipaksa bekerja pada industri seks saat mereka tiba di daerah tujuan. Kadang mungkin wanita tersebut mengetahui bahwa mereka akan memasuki industri seks tetapi mereka ditipu dengan kondisi-kondisi kerja dan mereka dikekang di bawah paksaan dan tidak diperbolehkan menolak bekerja.

2. Pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga baik yang di luar negeri maupun yang di Indonesia di trafik ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang, misalnya jam kerja wajib yang sangat panjang, penyekapan ilegal, upah yang tidak dibayar atau dikurangi, kerja karena jeratan hutang, penyiksaan fisik ataupun psikologis, penyerangan seksual, tidak diberi makan atau kurang makanan dan tidak boleh menjalankan agamanya atau diperintah untuk melanggar agamanya. Beberapa majikan dan agen menyita paspor dan dokumen lain untuk memastikan para pembantu tersebut tidak mencoba melarikan diri.
3. Bentuk lain dari kerja migran. Meskipun banyak orang Indonesia yang bermigrasi sebagai pembantu rumah tangga, yang lainnya dijanjikan mendapatkan pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian di pabrik, restoran, industri cottage atau toko kecil. Beberapa dari buruh migran ini di trafik ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang dan berbahaya dengan bayaran sedikit atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Banyak juga yang dijebak ditempat kerja seperti itu melalui jeratan hutang, paksaan atau kekerasan.

Terkait aspek yuridis tentang perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah yang paling utama dan utama adalah melalui penggunaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Walaupun dalam produk hukum ini belum memperhatikan kepentingan korban daripada pelaku, namun setidaknya ada satu pasal yang memberikan klausa terkait perlindungan terhadap korban yaitu pada Pasal 14c ayat (1) KUHP tentang ganti kerugian yang bersifat keperdataan. Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

“pada perintah yang disebut dalam Pasal 14c kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah yang ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.”

Menurut bunyi pasal di atas menimbulkan penafsiran, bahwa materi muatan dalam KUHP sudah sedikit memberikan perhatian khusus terhadap korban. Menurut Barda Nawawi bahwa dalam hukum pidana positif perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung, artinya dengan adanya berbagai banyak perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada hakekatnya telah ada perlindungan hukum dan hak asasi korban.

Dengan demikian, KUHP belum secaranya nyata dan tegas menentukan ketentuan secara konkret atau langsung memberikan perlindungan hukum

terhadap korban dan juga tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) bagi korban dan keluarga korban sekaligus. Hakim hanya diberikan tawaran secara fakultatif, sehingga ketentuannya tiada imperatif dan memaksa untuk melakukan perlindungan menurut bunyi muatan pasal dalam KUHP. Selain perlindungan hukum dari KUHP, perlindungan terhadap korban pun dapat ditemukan pada Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Khususnya pada Pasal 5 ayat (1) yang memberikan legitimasi terhadap perlindungan keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta terbebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan sedang atau telah diberikannya.

Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan, mendapat identitas baru dan kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapatkan nasehat hukum, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Kemudian bahwa diberlakukannya undang-undang tersebut sebenarnya pemerintah telah menunjukkan secara substantif ihwal hukum yang berorientasi secara bottom-up. Hal ini berbeda dengan undang-undang lainnya yang bersifat top-down dan lebih kental dengan kepentingan penguasa yang ditandai dengan

aturan-aturan prosedural yang justru menyulitkan sendiri bagi pencari keadilan²¹ Memang aliran positivistic legalistik yang menonjol prosedur dilakukan secara ketat, sehingga orang memandang bahwa hukum itu adalah prosedur hukum itu sendiri²² Spesifik mengenai perlindungan terhadap kejahatan perdagangan orang tertera pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pada Pasal 43 ayat (1) Ganti kerugian dan serta rehabilitasi medis dan sosial serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Kemudian pasal berikutnya dari Pasal 44, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 51 hingga Pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 yang berturut-turut mengatur tentang kerahasiaan identitas korban, hak mendapatkan restitusi atau ganti rugi, baik terkait hak milik, biaya selama mengemban proses hukum, baik didalam negeri maupun di luar negeri, dan restitusi tersebut harus dicantumkan sekaligus pada amar putusan pengadilan²³

Karena semakin besar dan *masive* kejahatan perdagangan manusia di Indonesia setelah dikeluarkannya undang-undang tersebut, maka pemerintah dan Parlemen kita menerbitkan lagi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengesahan Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum, terutama perempuan, dan anak-anak, suplemen konvensi PBB menentang kejahatan

²¹ Enny Agustina, Ernawati Ernawati, Misnah Irvita, Conie Pania Putri, "Dampak Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Kesetaraan Gender," *Unusia Conference*. Vol 1 No 1. 2021: 89-100.

²² Ahmad Mawardi Muslih, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)

²³ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Transnasional yang terorganisir (*protocol to prevent, suppress, punish, trafficking in persons, especially women and children, Supplementing the united nations convention Against transnasional organized crime*). Selain itu pemerintah bersama DPR juga telah menerbitkan Undang- Undang Nomor 15 tahun 2009 tentang pengesahan protokol pemberantasan penyelundupan, migran baik melalui darat, laut, maupun udara, suplemen konvensi PBB menentang kejahatan transnasional yang terorganisasi (*Protocol Against Smuggling Of Migrant By Land, Sea, And Air*).

Selain yang ditentukan pada muatan pasal-pasal peraturan perundang-undangan terkait, perlu pula dijelaskan secara definitif, limitatif dan terminologis hingga naratif terkait, dimana yang pertama, layanan konseling dan bantuan medis yang seharusnya negara menyediakan akses khusus, pada lembaga tertentu, sehingga membuat merasa aman dan percaya diri dalam mengungkap kejahatan yang sebenarnya hingga merasa dipersamaan dengan manusia pada umumnya tanpa diskriminasi. Kemudian yang kedua, terkait pemberian informasi, sebagai ekspektasi agar terhadap masyarakat yang dapat menjadi mitra kepolisian, karena melalui informasi diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat bekerja dengan baik.

Perlindungan hukum terhadap korban human trafficking di Indonesia merupakan komitmen serius pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia dan memerangi kejahatan transnasional yang merugikan banyak individu. Dengan implementasi yang berkelanjutan dan koordinasi antar lembaga, diharapkan upaya

ini dapat memberikan perlindungan yang lebih baik dan memperkuat penegakan hukum terhadap perdagangan manusia di masa depan.

D. Hukum Pidana

hukum pidana sebagai suatu system hukum yang terdiri dari budaya (*culture*), struktur (*structural*), dan substansi (*substantive*) hukum. Karena undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum, maka pembaharuan hukum pidana, disamping memperbaharui perundang-undangan, juga mencakup pembaharuan ide dasar dan ilmu hukum pidana²⁴. Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif²⁵

Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan

²⁴ Lilik Mulyadi, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni Bandung, 2008

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994, hlm 17-18

pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*). Konsekwensi logisnya, kebijakan hukum pidana identik dengan “pembaharuan perundang-undangan hukum pidana”, namun sebenarnya pengertian kebijakan hukum pidana tersebut dalam arti sempit. Hal ini dapat dijelaskan bahwa, hukum pidana sebagai suatu system hukum yang terdiri dari budaya (*culture*), struktur (*structural*), dan substansi (*substantive*) hukum. Karena undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum, maka pembaharuan hukum pidana, disamping memperbaharui perundang-undangan, juga mencakup pembaharuan ide dasar dan ilmu hukum pidana.

Menurut W.L.G Lemaire, yang dimaksud hukum pidana adalah:

“hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang- undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana merupakan suatu keharusan untuk melakukan terhadap tindakan-tindakan dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut)²⁶.”

Menurut kamus hukum Ilham Gunawan bahwa:

²⁶ Ruslan Renggong, 2017. *Hukum Pidana Khusus*. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta. Hal :12.

“Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang pidana dan karena itu bertentangan dengan Undang-Undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan²⁷

Moeljatno memakai istilah “perbuatan pidana” untuk kata “delik”. Beliau menyatakan:

“Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari “perbuatan” tapi “tindak tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit sebagaimana halnya bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan dipakai “ditindak” oleh karena itu tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka perundang-undangan yang dalam penjelasannya istilah tindak pidana baik dalam Pasal Pasalnya sendiri maupun dalam penjelasannya hampir dipakai kata “perbuatan”²⁸.

Tindak pidana sendiri memiliki dua sifat yaitu sifat formil dalam tindak pidana di larang dan di ancam dengan hukuman undang-undang melakukan perbuatan, kemudian sifat materi dalam jenis tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah karena timbunya suatu akibat. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam Hukum Pidana. Tindak Pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan

²⁷ Gunawan, Ilham, 2002, *Kamus Hukum*, CV. Restu Agung, Jakarta. Hal : 75.

²⁸ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia. Hal : 23.

jahat atau melakukan kejahatan secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang Pidana. oleh sebab itu semua perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa yang melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan- larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap anggota warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturanperaturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah ²⁹.

Sudarto menjelaskan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut³⁰. Tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjamin kepentingan umum.

²⁹ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT citra Adytya Bakti, Bandung 1996, hlm 7

³⁰ Sudarto, 1988, *hukum pidana I*, Bahan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, FH UNDIP,semarang, hal 12

Tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjamin kepentingan umum³¹ Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut :

- a. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain, kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem Hukum pidana di dalam Perundangundangan secara keseluruhan
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Deliten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarangan itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*Dolus Delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose*

³¹ 20Sudarto, 1988, *hukum pidana I*, Bahan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, FH UNDIP, Semarang, hal 12

Delicten). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut : Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang di atur dalam pasal 188 dan pasal 360 KUHP.

- d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materiil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya pencurian (pasal 362 KUHP) dan penipuan (pasal 378 KUHP). Tindak pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. tindak pidana murni yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya di atur dalam pasal 224, 304 dan 552 KUHP.

Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui anaknya sehingga anak tersebut meninggal³².

³² Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 25-27

Berpangkal tolak pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, Moeljatno mengemukakan suatu pandangan yang dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan ajaran dualisme. Hal tersebut dikenal dengan “teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana”. Pada pokoknya ajaran ini memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menyangkut persoalan “perbuatan”, sedangkan masalah apakah orang yang melakukannya kemudian dipertanggungjawabkan, adalah persoalan lain. Oleh karena itu, pengkajian mengenai teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, pertama-tama dilakukan dengan menelusuri penerapan dan perkembangannya dalam putusan pengadilan. Dengan kata lain konkretisasi sesungguhnya dari penerapan teori tersebut terdapat dalam putusan pengadilan³³.

Berdasarkan uraian di atas, kajian yang komprehensif tentang kesalahan dan pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan. Tinjauan bukan hanya dilakukan terhadap hukum pidana materiel, tetapi juga hukum pidana formil. Mengingat masalah kesalahan dan pertanggungjawaban pidana selalu dikaitkan dengan praktik peradilan, maka pengkajian terhadap hal-hal yang bersifat acara tidak dapat dilepaskan, bahkan dapat menjadi jawaban atas berbagai hal. Agar hukum Indonesia senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan keadaan, maka membuka diri dan menerima unsur-unsur luar yang relevan merupakan suatu

³³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.hal. 135

keharusan. Termasuk berkenaan dengan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana³⁴.

Oleh karena itu, setelah melihat definisi diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

E. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perilaku yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Di bawah ini adalah beberapa jenis umum dari tindak pidana yang dikenal, tindak pidana umum dan tindak pidana khusus³⁵. Lebih jelasnya mengenai kedua jenis tindak pidana tersebut, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini:

1. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari:

a. Tindak Pidana Umum

³⁴ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Ke Dua Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 45

³⁵ Agus Salim Ali, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik- Delik di Luar KUHP*", Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hal. 26-27

Tindak pidana umum ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

c. Pelanggaran

Dalam KUHP yang mengatur tentang pelanggaran adalah Pasal 489/59/BAB I-IX. Pelanggaran adalah "*Wetsdelicten*" yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *Wet* yang menentukan demikian. Maka pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan peristiwa-peristiwa semacam itu merupakan kejahatan (*Rechtsdelicten*) karena terpisah dari aturan pidana yang tegas, dirasakan sebagai perbuatan yang tidak adil. Sedangkan peristiwa seperti bersepeda di atas jalan yang dilarang, berkendara tanpa lampu atau ke jurusan yang dilarang merupakan kejahatan/Undang-undang/ pelanggaran (*Wetsdelicten*), karena kesadaran hukum kita tidak menganggap bahwa hal-hal itu dengan sendirinya dapat dipidana, tetapi baru dirasakan sebagai demikian, karena oleh Undang-undang di ancam dengan pidana³⁶.

³⁶ Herilius Abdullah. "*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*", Surabaya, Almunawar, 2010, hal 60

Tindak pidana umum adalah jenis-jenis tindak pidana yang sering terjadi dan mencakup berbagai kejahatan yang umumnya dikenal oleh masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh tindak pidana umum:

1. Pencurian: Mengambil atau menggunakan harta benda orang lain tanpa izin atau tanpa hak.
2. Penganiayaan: Melakukan tindakan fisik atau mental yang menyebabkan penderitaan atau cedera pada orang lain.
3. Pemerkosaan: Melakukan hubungan seksual dengan seseorang tanpa persetujuan atau dengan ancaman atau paksaan.
4. Pembunuhan: Membunuh orang lain dengan sengaja atau tanpa sengaja.
5. Penipuan: Menipu orang lain untuk memperoleh keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain.
6. Korupsi: Penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau untuk menguntungkan pihak lain.
7. Perdagangan Narkotika: Produksi, perdagangan, atau distribusi narkotika tanpa izin yang sah.
8. Pencucian Uang: Mengubah atau menyembunyikan asal-usul dana yang diperoleh secara ilegal.
9. Pelanggaran Lalu Lintas: Melanggar aturan lalu lintas seperti melawan arus, kelebihan kecepatan, atau mengemudi dalam keadaan mabuk.
10. Pencemaran Nama Baik: Menyebarkan informasi palsu atau menjelek-jelekan reputasi seseorang.

Tindak pidana umum ini sering menjadi fokus utama penegakan hukum karena frekuensi dan dampaknya terhadap masyarakat dan individu. Sanksi untuk tindak pidana ini biasanya termasuk pidana penjara, denda, atau keduanya, tergantung pada seriusnya pelanggaran dan ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana ini penting untuk memastikan keamanan dan keadilan dalam masyarakat.

2. Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diatur di luar kitab Undang- Undang Pidana dasar pemberlakuan tindak pidana khusus adalah KUHP diatur dalam pasal 103 yaitu: ketentuan- ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan- perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh Undang-undang ditentukan lain, misal: tindak pidana korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang,

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 Terorisme, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Kejahatan terhadap anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak), Pelanggaran HAM (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang

Hak Asasi Manusia). Tindak Pidana Khusus maksudnya ditinjau dari peraturan yang menurut Undang-undang bersifat khusus baik jenis tindak pidananya, penyelesaiannya, sanksinya bahkan hukum acaranya sebagian diatur secara khusus dalam Undang-undang tersebut dan secara umum tetap berpedoman pada kitab

Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)³⁷.

Tindak pidana khusus merujuk pada perbuatan pidana atau tindak pidana yang diatur di luar ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ini berarti bahwa tindak pidana khusus memiliki regulasi atau undang-undang tersendiri yang mengatur jenis kejahatan tersebut, dan tidak sepenuhnya termasuk dalam lingkup ketentuan umum yang tercakup dalam KUHP. Beberapa contoh tindak pidana khusus di Indonesia meliputi:

1. Undang-Undang Narkotika: Mengatur peredaran, penggunaan, dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
2. Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik): Mengatur kejahatan yang terjadi dalam dunia maya, seperti penipuan online, penghinaan, atau penyebaran informasi palsu (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

³⁷ Herilius Abdullah. *“Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah”*, Surabaya, Almunawar, 2010, hal 61

3. Undang-Undang Perlindungan Anak: Mengatur kejahatan terhadap anak, seperti penculikan anak, kekerasan terhadap anak, atau eksploitasi seksual terhadap anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
4. Undang-Undang Perlindungan Konsumen: Mengatur tindak pidana yang merugikan konsumen, seperti penipuan konsumen atau penjualan barang atau jasa yang merugikan (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

Tindak pidana khusus ini memiliki regulasi yang lebih spesifik sesuai dengan jenis kejahatan yang diatur, termasuk sanksi yang berbeda-beda tergantung pada tingkat keseriusan dan dampak dari kejahatan tersebut. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana khusus memerlukan pengetahuan yang mendalam tentang undang-undang yang berlaku dan mungkin melibatkan lembaga penegak hukum yang khusus dalam bidang tersebut.

Tindak pidana khusus perdagangan orang merujuk pada kegiatan ilegal yang melibatkan eksploitasi manusia dengan cara yang melanggar hukum, seperti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan orang dengan menggunakan ancaman, kekerasan, penipuan, pemaksaan, atau penyalahgunaan keadaan yang rentan. Tindak pidana perdagangan orang melibatkan tindakan mengedarkan, mentransfer, mengangkut, menjual, membeli, menyewa, menyerahkan, atau menerima seseorang dengan cara yang melanggar hukum, untuk tujuan eksploitasi, baik itu seksual, ekonomi, atau eksploitasi

lainnya. Tindak pidana ini bisa melibatkan eksploitasi seksual (seperti prostitusi atau pornografi), eksploitasi ekonomi (kerja paksa atau buruh), atau bahkan pengambilan organ. dan Modus Operandi: Pelaku tindak pidana perdagangan orang sering menggunakan metode penipuan, mengancam, atau menyalahgunakan keadaan rentan korban untuk memanipulasi atau memaksa mereka ke dalam situasi eksploitasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah metode pendekatan yang digunakan untuk mengetahui norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Seluruh data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu penelitian dengan mengkaji dan menganalisa pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan juga menggambarkan bagaimana suatu peraturan perundang-undangan tersebut dilaksanakan, apabila kita mengaitkan dengan segala keterbatasan suatu undang-undang dengan segala kelebihan dan maupun faktor non yuridis, serta menganalisisnya berdasarkan semua data yang diperoleh dalam praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian pada dasarnya menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)³⁸. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hal 14.

undangan (*normative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti, menganalisa dan mengkritisi peraturan perundang-undangan.

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam usaha untuk memperoleh informasi dan data-data yang diperlukan sebagai bahan penyusunan tesis ini, sumber yang digunakan adalah:

a. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder tersebut terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dalam hal ini Kitab Undang-Undang Acara Pidana khususnya ketentuan tentang alat bukti sebagaimana terdapat dalam KUHAP serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang ada kaitannya dengan judul tesis yang di bahas.

2. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang diperoleh dari literatur atau artikel di majalah, koran maupun internet yang berhubungan dengan tesis ini.

3. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier itu sendiri terdiri dari kamus-kamus, bibliografi, ensiklopedia, dan sebagainya.

b. Studi Kepustakaan (Library Research)

Studi kepustakaan adalah usaha untuk memperoleh data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan menggunakan serangkaian studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, membuat catatan-catatan, dan kutipan- kutipan serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan ada kaitanya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang diperoleh tidak melalui media perantara atau diperoleh secara langsung dari narasumber. Data primer dapat berupa opini, hasil observasi, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang bahan hukumnya berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data pada penelitian ini diperlukan data yang bersumber dari buku-buku, literatur, dan pendapat ahli hukum, jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, ataupun sumber lain untuk menunjang keberhasilan dan efektivitas penelitian.

C. Teknik penentuan Sampel

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, digunakan metode dan alat berupa penelitian kearsipan dan pemeriksaan dokumen-dokumen hukum sebagai data sekunder. Langkah pertama melibatkan seleksi dan pengumpulan semua pendapat hukum, tradisi, dan pasal-pasal undang-undang yang relevan dengan bidang hukum. Selain itu, asas-asas dan petunjuk lainnya dipilih untuk analisis hukum yang sesuai dengan judul penelitian, baik dari perspektif hukum murni maupun teori keadilan. Hasil yang diperoleh kemudian disusun untuk memudahkan analisis data.

D. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat dua jenis data dalam penelitian ilmiah, yaitu data primer dan data sekunder. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder mempunyai ciri-ciri umum sebagai berikut :

- a. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap (*ready made*);
- b. Bentuk dan isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu;
- c. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.
- d. Berdasarkan penguraian di atas, Penulis memutuskan menggunakan metode pengumpulan data sekunder dengan

pertimbangan data dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat dan dalam keadaan siap (*ready made*).

E. Teknik Analisis Data

Metode pengolahan data menggunakan metode pengumpulan data sekunder dengan pertimbangan data dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat dan dalam keadaan siap (*ready made*). Data sekunder yang Penulis telusuri disusun dengan teratur dan sistematis, yang kemudian di analisis untuk di tarik suatu kesimpulan.³⁹

Dalam penelitian ini, menggunakan metode analisis data dan juga teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul sebelumnya, sehingga dapat dilanjutkan dengan tahapan; inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan Sistematisasi. Tahap sistematisasi tersebut dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi baik itu antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lainnya. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan, konseptual, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini agar dapat ditarik kesimpulan guna mendapatkan kejelasan mengenai permasalahan yang diteliti.

³⁹ Bambang Mudjiyanto, *Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif*, Tiarana Lokus, Yogyakarta, 2014, hlm. 3

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis kebijakan Hukum Pidana Perdagangan Orang Dari Perspektif Hukum Pidana

Perdagangan manusia menjadi masalah global yang lazim dan memprihatinkan yang telah mendapat perhatian dan pengawasan besar belakangan ini. Indonesia, sebagai negara sumber, transit, dan tujuan utama perdagangan manusia, telah bergulat dengan kompleksitas masalah ini⁴⁰. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya bersama untuk mengatasi perdagangan manusia melalui berbagai intervensi kebijakan⁴¹.

Salah satu kebijakan tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang⁴². Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk memerangi perdagangan manusia, termasuk langkah-langkah pencegahan, perlindungan, dan penuntutan⁴³. Meskipun inisiatif pemerintah patut dipuji,

⁴⁰ Hafrida, H., Herlina, N., & Adamy, Z. (2019, July 12). The Protection of Women and Children as Victims of Human Trafficking in Jambi Province. , 1(2), hlm 207-230.

⁴¹ Sibarani, S. (2020, January 1). Policies Adopted by the Government of Indonesia in the Prevention of Trafficking in Persons (Human Trafficking). <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201209.004>, hlm. 43

⁴² Evingrum, S., Hartiwiningsih, H., & Jamin, M. (2019, January 1). Developing Human Rights-Based Legal Protection Model on Victims of Child Trafficking in Indonesia. <https://doi.org/10.2991/icglow-19.2019.20>, hlm 23

⁴³ Advenita, V., Susilawati, N., & Kurnadi, A. (2020, December 31). THE INDONESIAN GOVERNMENT'S ROLE IN COMBATING HUMAN TRAFFICKING IN INDONESIA (CASE STUDY 2014-2019). , 6(3), 458-458. <https://doi.org/10.33172/jp.v6i3.1063> hlm. 458

implementasi kebijakan ini terhambat oleh sejumlah tantangan yang menghambat efektivitas kebijakan tersebut.

Salah satu kendala utama yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam upayanya mencegah perdagangan manusia adalah kondisi sosio-ekonomi masyarakat tertentu, yang ditandai dengan kemiskinan yang terus-menerus dan terbatasnya kesempatan pendidikan. Hal ini, pada gilirannya, menjadikan individu, khususnya perempuan dan anak-anak, lebih rentan terhadap eksploitasi dan perdagangan manusia⁴⁴. Selain itu, kurangnya sistem yang kuat untuk memantau dan mengevaluasi penerapan langkah-langkah anti-perdagangan manusia semakin mempersulit upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini⁴⁵.

Terlepas dari tantangan-tantangan ini, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kolaborasinya dengan mitra internasional dan organisasi non-pemerintah untuk memperkuat upaya anti-perdagangan manusia⁴⁶. Dengan mengadopsi pendekatan yang komprehensif dan beragam untuk mengatasi akar penyebab perdagangan manusia, pemerintah Indonesia dapat terus mencapai kemajuan dalam memerangi kejahatan berbahaya ini dan melindungi hak-hak dan kesejahteraan warga negaranya.

Perdagangan manusia masih menjadi isu penting di Indonesia, karena negara ini menjadi sumber, transit, dan tujuan praktik terlarang ini. Pemerintah

⁴⁴ Hafrida, H., Herlina, N., & Adamy, Z. (2019, July 12). The Protection of Women and Children as Victims of Human Trafficking in Jambi Province. , 1(2), hlm 207-230.

⁴⁵ Sibarani, S. (2020, January 1). Policies Adopted by the Government of Indonesia in the Prevention of Trafficking in Persons (Human Trafficking). <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201209.004>, hlm. 246

⁴⁶ Advenita, V., Susilawati, N., & Kurnadi, A. (2020, December 31). THE INDONESIAN GOVERNMENT'S ROLE IN COMBATING HUMAN TRAFFICKING IN INDONESIA (CASE STUDY 2014-2019). , 6(3), 458-458. <https://doi.org/10.33172/jp.v6i3.1063>, Hlm 458

Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan dan upaya untuk mengatasi masalah ini, namun masih terdapat tantangan dalam mencegah dan memberantas perdagangan manusia secara efektif.

Namun, terdapat beberapa keterbatasan dalam kerangka hukum yang ada. Misalnya, undang-undang tersebut tidak secara eksplisit mengakui kebutuhan perlindungan khusus bagi anak-anak korban perdagangan orang, yang merupakan pengawasan yang sangat penting mengingat prevalensi anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang. perdagangan manusia di negara tersebut. Selain itu, kendala seperti kemiskinan, terbatasnya pendidikan dan pelatihan bagi pekerja migran, dan masih adanya praktik ijon terus menghambat upaya pemerintah untuk mencegah perdagangan manusia⁴⁷.

Pemerintah juga menghadapi tantangan dalam memberikan dukungan dan bantuan komprehensif kepada korban perdagangan orang, termasuk rehabilitasi, reintegrasi, dan akses terhadap pemulihan hukum⁴⁸. Memperkuat kebijakan yang berpusat pada korban dan meningkatkan koordinasi antara lembaga pemerintah dan masyarakat sipil Organisasi-organisasi ini akan berperan penting dalam mengatasi kesenjangan ini dan meningkatkan efektivitas kerangka kerja anti-perdagangan manusia di Indonesia secara keseluruhan. Meskipun pemerintah Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam mengembangkan

⁴⁷ Sibarani, S. (2020, January 1). Policies Adopted by the Government of Indonesia in the Prevention of Trafficking in Persons (Human Trafficking). <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201209.004>, hlm 34

⁴⁸ Advenita, V., Susilawati, N., & Kurnadi, A. (2020, December 31). THE INDONESIAN GOVERNMENT'S ROLE IN COMBATING HUMAN TRAFFICKING IN INDONESIA (CASE STUDY 2014-2019). , 6(3), 458-458. <https://doi.org/10.33172/jp.v6i3.1063>, hlm 6

respon hukum dan kebijakan terhadap perdagangan manusia, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Upaya berkelanjutan untuk mengatasi akar permasalahan, meningkatkan perlindungan korban, dan meningkatkan penegakan hukum dan kerja sama internasional akan sangat penting dalam memerangi kejahatan yang meluas ini.

Tindak kejahatan perdagangan manusia ini juga memiliki konsep atau kaitan dengan salah satu teori kriminologi yakni teori kontrol sosial, dalam konteks ini teori kontrol sosial ini menyatakan bahwa kontrol sosial merupakan faktor penting dalam mencegah terjadinya tindakan kriminal, dan kontrol sosial yang lemah juga menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya tindak perdagangan manusia penjualan organ tubuh. Kontrol sosial yang lemah dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia dan perdagangan manusia, serta kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif, serta kurangnya akses ke layanan kesehatan yang aman dan yang terpercaya. Selain itu, faktor ekonomi juga dapat mempengaruhi terjadinya tindak kejahatan perdagangan manusia yang dimana orang yang membutuhkan uang dapat menjadi korban perdagangan manusia.

Masing-masing isu di atas adalah masalah sosial yang berkenaan dengan kesejahteraan anak perempuan khususnya penting dalam hal kerentanan terhadap perdagangan. Hal ini dikarenakan:

1. Perkembangan pribadi yang terhambat, membuat banyak gadis tidak mempunyai bekal keterampilan kerja yang cukup berkembang, sehingga mereka akan kesulitan untuk berunding mengenai kondisi

dan kontrak kerja, atau untuk mencari bantuan jika mengalami kekerasan dan eksploitasi.

2. Keterbatasan pendidikan, mereka sering rentan terhadap pekerjaan yang eksploitasi dan perdagangan karena mereka umumnya tidak terlalu paham hak-haknya.
3. Peluang ekonomi yang terbatas, mengingat terbatasnya pilihan ekonomi dan kekuatan tawar-menawar mereka, perempuan muda rentan terhadap pekerjaan yang eksploitasi dan perdagangan.

Substansi Upaya penanggulangan Kejahatan melalui sarana penal merupakan pembatasan (limitation) kekuasaan baik yang dimiliki rakyat maupun kekuasaan/penguasa penegak hukum untuk menjalankan kekuasaan sesuai fungsi dan kewenangannya masing-masing dalam ruang lingkup kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2007 merupakan upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan perdagangan orang, sebagaimana tercermin dari konsideran UU No. 21 Tahun 2007, keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama baik secara regional maupun Internasional.

Penggunaan sarana penal untuk mempidana pelaku guna menanggulangi Kejahatan Perdagangan orang yang terkuifikasi Tindak Pidana Perdagangan orang (TPPo) harus didasarkan pada unsur kesalahan yaitu Melakukan perbuatan

pidana (sifat melawan hukum), Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab, Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, Tidak adanya alasan pemaaf⁴⁹. sehingga terpenuhi unsur melawan hukum dalam rumusan tindak pidana dan mampu bertanggungjawab secara pidana. Secara kongrit dirumuskan dalam UU No. 21 Tahun 2007 berupa unsur- unsur Tindak Pidana Perdagangan orang, subjek hukum atau orang dan atau korporasi yang dikategorikan sebagai pelaku Tindak Pidana Perdagangan orang, serta ancaman pidana bagi orang dan atau korporasi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2 hingga Pasal 18.

Kebijakan pidana dalam Tahap formulasi UU No. 21 Tahun 2007 merumuskan suatu perbuatan yang dilarang harus memperhatikan secara seksama dan cermat tujuan pembangunan, saat ini dikenal dengan visi dan misi pelaksanaan pembangunan sehingga tidak berdampak pada hal yang tidak diinginkan atau keluar dari tujuan penanggulangan kejahatan.

Masalah kriminalisasi, harus diperhatikan:

- a) Hukum pidana yang digunakan harus memperhatikan Pencapaian Tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan itu, hukum pidana digunakan dengan tujuan menanggulangi kejahatan dan mengadakan penganugerahan terhadap

⁴⁹ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, ed.revisi, Rineka cipta, Jakarta, 2008, hlm. 17

tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;

- b) Usaha mencegah atau menanggulangi perbuatan dengan hukum pidana harus disyaratkan sebagai “perbuatan yang tidak dikehendaki”, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau spritual) atau warga masyarakat.
- c) Prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*) dalam menggunakan hukum pidana harus pula dihitung.
- d) Kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum harus diperhatikan dalam menggunakan hukum pidana, jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Menurut Nigel Walker, penggunaan sarana penal, perlu diperhatikan prinsip-prinsip pembatasan (*The limiting principles*), antara lain⁵⁰:

- a. Jangan menggunakan hukum pidana semata-mata untuk pembalasan.
- b. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan membahayakan.
- c. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih besar secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan.

⁵⁰ Arief, Barda Nawawi; Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm 15

- d. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar dari pada kerugian/ bahaya yang dari perbuatan/tindak pidana itu sendiri.
- e. Larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat berlebihan dari pada perbuatan yang akan dicegah.
- f. Hukum pidana jangan memuat larangan- larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik.
- g. Hukum pidana jangan memuat larangan ketentuan-ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan dan dipaksakan (*unenporceable*).

Keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam- macam faktor, termasuk⁵¹:

- a. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungan dengan hasil yang dicari atau yang ingin dicapai (*the proportionality of the means used in relationship to the outcome obtained*);
- b. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungan dengan tujuan-tujuan yang dicari (*the cost analysis of the outcome obtained in relationship to the objectives sought*);

⁵¹ Arief, Barda Nawawi; Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT.citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 12

- c. Penilaian atau penafsiran tujuan- tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia (the appraisal of the objectives sought in relationship to other priorities in the allocation of resources of human power);
- d. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan (dipandang dari) pengaruh-pengaruhnya yang sekunder (the social impact of criminalization and decriminalization in term of its secondary effects).

Masalah penanggulangan kejahatan di masyarakat, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan penal. Kebijakan penal (*penal policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana⁵². Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana “non-penal”⁵³ Formulasi tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang prinsipnya ingin mewujudkan perlindungan masyarakat (*social defence policy*), namun rumusan tindak pidana perdagangan orang masih belum memadai.

⁵² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996), hal. 29.

⁵³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm 158

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (penal policy)⁵⁴ Di samping itu, kebijakan penal juga membutuhkan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral yang sejalan dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional⁵⁵.

Dengan adanya tahap formulasi, maka upaya dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan tidak hanya menjadi tugas dari aparat penegak hukum, tetapi juga aparat pembuat hukum, karena kesalahan pada kebijakan legislatif menjadi kesalahan yang paling fatal yang dapat menjadi faktor penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap-tahap selanjutnya. Hal ini dikarenakan kebijakan legislatif merupakan tahapan paling strategis dari *penal polic*

1. Pasal 2 ayat (1) UU No 21 Tahun 2007

Pasal ini menentukan unsur yang harus dipenuhi berupa (1) Tindakan (2) cara melakukan (3) Tujuan melakukan, dan dikategorikan sebagai delik formil, sebaliknya Ayat (2) dikategorikan delik Materil.

⁵⁴ Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian *Cyber Crime* di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 20.

⁵⁵ Muladi, "Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia Pada Masa Depan", Pidato Pengukuhan Guru Besar, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1991), hal. 6.

Ketiga unsur Tindak Pidana Perdagangan orang dimaksud locus deliktinya dilakukan Di Wilayah Negara Republik Indonesia. Apabila locus delictinya sudah melintasi perbatasan wilayah Indonesia atau di luar negeri, tidak dapat diancam dengan pasal ini. Unsur esensial yang harus dipenuhi dalam pasal ini adalah tujuan eksploitasi dan atau terekploitasi di dalam negeri.

2. Pasal 3 UU No. 21 Tahun 2007

Mencermati rumusan kata “memasukkan” di dalam pasal ini apabila dilihat di dalam kamus bahasa Indonesia sebagai kata kerja, diartikan membawa, menyuruh, membiarkan, sehingga ancaman pasal ini ditujukan pada rangkaian perbuatan ‘memasukkan orang’ dalam arti memasukkan Warga Negara Asing (WNA) atau bukan penduduk Indonesia untuk dieksploitasi di Indonesia, atau di dikeluarkan kembali ke luar negeri untuk dieksploitasi di luar negeri, memberi makna yang dilindungi adalah terutama WNA yang dimasukkan ke Wilayah Indonesia untuk di eksploitasi di Indonesia, atau di luar negeri, dan sementara Wilayah Negara Indonesia hanya sebagai daerah transit, namun WNI sendiri untuk tujuan di ekpolitasi di luar negeri tidak dapat diancam dengan Pasal ini. Pasal ini tidak dimaksudkan untuk melindungi WNI atau Penduduk di Wilayah Indonesia yang dikirim, dipindahkan ke luar negeri untuk tujuan eksploitasi.

3. Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007

Rumusan 'membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia' dalam pasal ini, memberi arti Pelaku (terutama calo) yang melakukan perekrutan, penampungan terhadap Warga Negara Indonesia di dalam negeri untuk diekplotasi di luar negeri dan belum melakukan perbuatan membawa ke luar wilayah NKRI dengan maksud tujuan eksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia (di luar negeri) belum dapat diancam pidana dengan pasal ini secara penuh seperti kejahatan perdagangan orang di wilayah perbatasan Indonesia, hanya dapat diklasifikasikan sebagai Poging terhadap perbuatan membawa ke luar negeri untuk tujuan eksploitasi atau perbuatan deelneming dalam klasifikasi pembujukan (uitloking) untuk dibawa ke luar negeri dengan tujuan eksploitasi, namun UU No. 21 tahun 2007 tidak merumuskan kualifikasi delik (kejahatan atau pelanggaran) sehingga sulit menerapkan ketentuan poging maupun pembantuan, karena Poging terhadap pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 54 KUHP) dan membantu melakukan pelanggaran juga tidak dapat dipidana (Pasal 60 KUHP)

4. Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2007

Rumusan Perbuatan mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud dieksploitasi dalam pasal ini, apabila tidak terpenuhi unsur "dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu" walaupun bertujuan untuk dieksploitasi, maka unsur melawan hukum dalam Pasal ini tidak terpenuhi, apalagi dalam penjelasan

Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2007 tidak diuraikan makna kata ‘menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu’, hanya mencantumkan kata “cukup jelas” sehingga dapat ditafsirkan secara berbeda.

Sebaliknya, apabila saat mengangkat anak telah memberikan sesuatu kepada orang tua kandung seorang anak, dan belum terbaca niat/maksud untuk tujuan mengeksploitasi, namun setelah anak angkat dipelihara dan kemudian anak angkat dieksploitasi, akan sulit melakukan penegakan hukum terhadap pelaku apabila dikaitkan dengan masa kadaluarsa penuntutan Tindak Pidana sesuai ketentuan Pasal 78 KUHP ayat (1) ke-3 yaitu kadaluarsa hak menuntut maksimal sesudah berlalu 12 (dua belas) tahun untuk semua kejahatan yang dapat dipidana dengan pidana penjara lebih dari 3 (tiga) tahun, dan ancaman Pidana Penjara dalam Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2007 adalah paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, sehingga masa kadaluarsa penuntutan Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2007 adalah 12 (dua belas) tahun; Bagi seseorang yang mengangkat anak sejak lahir kemudian setelah anak berusia lebih dari 12 (dua belas) tahun orang tua angkatnya berkeinginan mengeksploitasi anak angkatnya, maka pasal ini tidak dapat dilakukan penegakan hukumnya.

Disamping itu penjelasan Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2007 tercantum kalimat “cukup jelas”. Apakah menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu kepada orang tua kandung anak, atau kepada wali dari seorang anak, atau kepada orang yang menguasai seorang anak?, dan

apakah maksud pelaku untuk eksploitasi anak angkatnya harus dinyatakan kepada sesuatu kepada orang tua kandung anak, atau kepada wali dari seorang anak, atau kepada orang yang menguasai seorang anak saat menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu, atau tidak perlu dinyatakan.

5. Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2007

Rumusan pasal ini yang berbunyi “pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi” hanya tertuju pada delik materil, bukan delik formil sehingga terkesan kurang memperhatikan pencegahan terjadinya eksploitasi anak dan kurang mempertimbangkan hak-hak anak yang harus dilindungi, sehingga perbuatan mengirim anak keluar negeri khususnya untuk tujuan eksploitasi tidak dapat dilakukan penegakan hukum. Pasal ini dapat dilakukan penegakan hukumnya apabila perbuatan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun sudah menimbulkan akibat tereksploitasi terhadap anak.

5. Pasal 7 UU No. 21 Tahun 2007

Pasal ini apabila dikaitkan dengan Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2007 tidak memberikan peluang ancaman pidana kepada pelaku yang mengirim anak ke luar negeri dengan tujuan eksploitasi, padahal banyak kasus yang terjadi di wilayah perbatasan untuk tujuan eksploitasi. Tindakan pencegahan secara dini yang diwajibkan dalam Pasal 56 UU No. 21 Tahun

2007 yang merumuskan: “Pencegahan tindak pidana perdagangan orang bertujuan mencegah sedini mungkin terjadinya tindak pidana perdagangan orang” tidak terpenuhi

6. Pasal 8 UU No. 21 Tahun 2007

Pasal ini terlihat kontra dengan Pasal 10 UU No. 21 Tahun 2007, dengan menentukan bahwa orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, namun penyelenggara Negara yang menyalahgunakan kekuasaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang atau mempermudah terjadinya tindak pidana. Perdagangan orang akan dapat diancam dengan pidana Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 apabila mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang (telah terjadi tindak pidana perdagangan orang).

Penyelenggara Negara yang memberikan dokumen tertentu untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebelum mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang tidak dapat diancam pidana sesuai Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dan tidak dapat ditambah dengan 1/3 dari ancaman dimaksud, atau penyelenggara Negara yang menyalahgunakan kekuasaan melakukan atau mempermudah percobaan (delict belum selesai /belum menimbulkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang) tindak pidana perdagangan orang dipidana tidak dapat diancam dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal

5, dan Pasal 6 serta ditambah dengan 1/3 dari ancaman dimaksud, sejatinya Pasal 8 UU No. 21 Tahun 2007 merupakan tindak pidana tidak berdiri sendiri, masih digantungkan pada terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara.

Apabila penyelenggara negara telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau mempermudah tindak pidana perdagangan orang, tetapi tindak pidana perdagangan orang tidak terjadi maka tidak dapat dilakukan penegakan hukum berdasarkan Pasal 8 UU No. 21 Tahun 2007. Selain itu rumusan Pasal 8 ayat (1) dengan adanya kata “mengakibatkan” terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, seolah-olah penyelenggara negara yang melakukan secara langsung TPPo dengan menyalahgunakan kekuasaannya, namun apabila dibaca dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) penyelenggara negara hanya melakukan perbuatan deelneming.

7. Pasal 9 UU No. 21 Tahun 2007

Pasal ini belum jelas maksud dari berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana Perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, apalagi dalam penjelasannya dikatakan “cukup jelas”, apabila dilihat Pasal 55 Ayat (1) KUHP dirumuskan Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: ke-1 mereka yang melakukan, yang

menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; ke-2 mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Dan Pasal 55 Ayat (2) KUHP: penganjur dipertanggungjawabkan, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya, maka rumusan Pasal 9 UU No. 21 Tahun 2007 tidak termasuk dalam katagori Pasal 55 ayat (1) ke-2 maupun Pasal 55 Ayat (2) KUHP, karena pengaturan Pasal 55 KUHP dimaksudkan perbuatan yang digerakkan/diajurkan harus terjadi minimal percobaannya.

Pengaturan rumusan Pasal 9 UU No. 21 Tahun 2007 pada prinsipnya sama dengan Pasal 163 bis KUHP, yang mengancamkan pidana kepada orang yang menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana, dan tindak pidana itu tidak terjadi, tetapi ketidak jelasan rumusan Pasal 9 UU No. 21 Tahun 2007 adalah tidak merinci bahwa tindak pidana perdagangan orang yang tidak terjadi meskipun sudah digerakkan disebabkan oleh apa? Apakah disebabkan oleh kehendak sendiri dari orang yang digerakkan atau hal lain diluar dari orang yang digerakkan, sesuai Pasal 163 ayat (2) bis KUHP bahwa tidak terjadinya suatu tindak pidana yang sudah digerakkan disebabkan kehendak dari orang yang digerakan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana. Sehingga pengaturan

Pasal 9 UU No. 21 Tahun 2007 mengadopsi ketentuan Pasal 163 bis KUHP tidak dilakukan secara menyeluruh, sehingga masih harus berpegang pada Pasal 163 ayat (2) bis KUHP: Aturan tersebut tidak berlaku, jika tidak mengakibatkan kejahatan atau percobaan kejahatan disebabkan karena kehendaknya sendiri.

8. Pasal 10 UU No.21 tahun 2007

Pasal ini berbeda dengan pengaturan pembantuan dan percobaan dalam KUHP, bahwa: membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dianggap sama dengan pelaku dan perbuatan selesai dari sisi ancaman pidananya. Hal ini menunjukkan keinginan pembentuk kebijakan memberantas TPPo seawal mungkin sebelum terjadi TPPo yang dapat membawa kerugian calon korban, dan ini dibenarkan dalam Pasal 103 KUHP. Namun UU No. 21 Tahun 2007 tidak memuat kualifikasi delik berupa kejahatan atau pelanggaran, sehingga dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 (1) KUHP mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dan Pasal 54 KUHP secara tegas melarang mengancam pidana pada tindak pidana berkualifikasi pelanggaran yang berbunyi “Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana”, yang dapat diancam pidana adalah percobaan tindak pidana yang berkualifikasi kejahatan. Konsekuensi yuridis dari tidak adanya pengaturan rumusan kualifikasi delik berupa kejahatan atau

pelanggaran dalam UU No. 21 Tahun 2007, maka Pasal 10 UU No.21 tahun 2007 sulit untuk dilaksanakan penegakan hukum terhadap percobaan tindak pidana perdagangan orang.

Demikian pula pengaturan rumusan membantu untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dalam Pasal 10 UU No.21 tahun 2007 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 56 KUHP: Dipidana sebagai pembantu kejahatan: 1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; 2 mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Konsekuensi yuridis tidak ada pengaturan rumusan kualifikasi delik berupa kejahatan atau pelanggaran dalam UU No. 21 Tahun 2007, maka rumusan membantu tindak pidana perdagangan orang dalam Pasal 10 UU No.21 tahun 2007 sulit untuk diaplikasikan penegakan hukumnya.

9. Pasal 11 UU No. 21 tahun 2007

Pasal ini merumuskan bahwa merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku. Hal ini menunjukkan keinginan pembentuk kebijakan memberantas TPPo seawal mungkin sebelum terjadi TPPo yang dapat membawa kerugian calon korban.

Berdasarkan Pasal 88 KUHP bahwa ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Sehingga dikategorikan mufakat jahat untuk melakukan tindak pidana

berkualifikasi kejahatan apabila sudah ada keputusan/ kesepakatan melakukan kejahatan, namun ketentuan Pasal 88 KUHP ini tidak berlaku secara umum bagi tindak pidana di luar KUHP, karena Pasal 88 termasuk dalam Bab IX KUHP yang dimulai dari Pasal 86 sampai dengan Pasal 102 KUHP mengatur atau menentukan istilah-istilah yang hanya digunakan dalam KUHP. Konsekuensi yuridis harus dirumuskan pengertian ‘permufakatan jahat’ dengan batas-batasnya harus di rumuskan dalam UU No. 21 Tahun 2007, selain itu tidak ada pengaturan rumusan kualifikasi delik berupa kejahatan atau pelanggaran dalam UU No. 21 Tahun 2007, menjadikan Pasal 11 UU No. 21 tahun 2007 sulit diaplikasikan penegakan hukumnya.

11. Pasal 12 UU No. 21 Tahun 2007

Pasal ini terlihat untuk melakukan perlindungan terhadap korban TPPo untuk tidak menjadi korban kedua kali, sebagaimana rumusannya: menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang. Rumusan Pasal ini bersesuaian dengan pengaturan Bab V tentang Perlindungan Saksi dan Korban dari Pasal 43 sampai dengan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2007 termasuk didalamnya bersesuaian dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

12. Pasal 13 UU No. 21 Tahun 2007

Pasal ini menentukan subjek hukum pelaku Tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh korporasi dengan persyaratan dilakukan oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, yang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain, terkesan mengatur tentang Hukum pidana Formil, namun ditempatkan pada Bab II tentang Tindak Pidana Perdagangan orang, yang mengatur hukum pidana materiil. Selayaknya ditempatkan pada Bab IV tentang Penyidikan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan.

13. Pasal 14 UU No.21 Tahun 2007

Pasal ini sama halnya dengan Pasal 13; terkesan mengatur tentang Hukum pidana Formil, namun Pasal 14 UU No.21 Tahun 2007 ditempatkan pada Bab II tentang Tindak Pidana Perdagangan orang, yang mengatur hukum pidana materiil. Selayaknya ditempatkan pada Bab IV tentang Penyidikan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan.

14. Pasal 15 UU No. 21 Tahun 2007

Pasal ini menunjukkan keinginan pembentuk kebijakan memberantas TPPo yang dilakukan oleh korporasi dengan pemberatan, yang dirumuskan : Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurus korporasi, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda

dengan pemberatan 3 (tiga) kali, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 berarti korporasi dapat dijatuhkan pidana denda dengan minimal tiga kali dari seratus dua puluh juta rupiah sebesar tiga ratus enam puluh Juta Rupiah sampai dengan tiga kali enam ratus juta rupiah sama dengan satu milyar delapan ratus Juta Rupiah. Hal ini menunjukkan jumlah denda yang besar bagi korporasi yang tidak mempunyai harta kekayaan, sehingga pidana denda tidak dapat dibayarkan, namun UU No. 21 Tahun 2007 tidak mengatur Aturan Pidana Pengganti Denda bagi Korporasi. Dengan demikian pidana denda bagi korporasi sulit untuk dieksekusi.

15. Pasal 16 UU No. 21 Tahun 2007

Pasal ini menentukan bahwa TPPo yang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana. Hal ini menunjukkan keinginan pembentuk kebijakan memberantas TPPo yang dilakukan oleh kelompok orang dengan pemberatan, namun tidak semua pasal dalam UU TPPo dapat diperberat sesuai pengaturan Pasal 16 UU No. 21 Tahun 2007 ini, hanya Pasal 2, yang locus deliktnya terjadi di dalam negeri, padahal bila di lihat dari praktek Kejahatan Perdagangan Perempuan dan Anak di wilayah Perbatasan, banyak terjadi TPPo dilakukan berkelompok yang terorganisir mulai dari perekrutan, hingga melintasi perbatasan baik untuk tujuan eksploitasi maupun mengakibatkan

tereksploitasi, dan tidak hanya rumusan Pasal 2 yang dapat dilakukan secara berkelompok yang terorganisir.

Pasal 16 UU No. 21 Tahun 2007 ini yang memberi pengertian “kelompok yang terorganisasi” adalah kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan materiil atau finansial baik langsung maupun tidak langsung. Sebaliknya Pasal 1 angka 6 memberi pengertian bahwa Korporasi adalah kumpulan orang dan/ atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, sehingga terkesan jumbuh dengan pengaturan dalam Pasal 15 UU No.21 Tahun 2007.

16. Pasal 17 UU No. 21 Tahun 2007

Pasal ini terkesan kurang konsistensi dan tidak mengacu pada pola rasionalitas yang sama dalam penilaian bobot delict dan ancaman sanksi pidana. Pasal 17 UU No. 21 Tahun 2007 ini menambah ancaman dengan 1/3 untuk Pasal 2, 3 dan 4 apabila korbannya anak, namun ancaman pidana dalam pasal 5, 6 yang secara jelas objek korbannya anak ancamannya sama dengan pasal 2, 3, 4 dan tidak lebih berat dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007.

17. Pasal 18 UU No. 21 Tahun 2007

Pasal ini merumuskan Tidak dipidana, bagi korban TPPo yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Perumusan unsur *overmacht* (keterpaksaan) sebagai alasan pemaaf dalam pasal ini, sama dengan pengaturan Pasal 48 KUHP. Faktor substansi hukum saling berkaitan erat dengan faktor penegak hukum yang menempati titik sentral dalam penegakan hukum sebagai tolak ukur sampai sejauh mana kontribusi penanggulangan kejahatan bagi kesejahteraan masyarakat. Pembahasan penegakan hukum dari sisi perundang-undangan Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan orang sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 di atas dapat dikatakan sebagai salah satu hambatan.

Kebijakan hukum pidana dalam memformulasikan tindak pidana dan penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan sesuai dengan kebijakan pembangunan masyarakat/sosial global yang mengacu pada kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagaimana dikutip Sudarto⁵⁶, yaitu

- a. Strategi dasar/pokok penanggulangan kejahatan, ialah meniadakan faktor-faktor penyebab/kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan.

⁵⁶ Sudarto, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Bina cipta, Bandung, 1986 hlm. 98

- b. Pencegahan kejahatan dan Peradilan Pidana harus ditempuh dengan kebijakan integral/sistemik (jangan simplistic dan pragmentair).
- c. Perlu memperhatikan beberapa kejahatan-kejahatan tertentu yang sifatnya transnasional, regional, dan internasional, yang berhubungan dengan kejahatan modern.
- d. Perlu dibenahi dan ditingkatkan kualitas aparat penegak hukum.
- e. Perlu dibenahi dan ditingkatkan kualitas institusi dan manajemen organisasi/ manajemen data.
- f. Perlu disusunnya Guidelines, Basic Principle, Rules, Standard Minimum Rules (SMR).
- g. Perlu ditingkatkan kerja sama internasional dan bantuan teknis, dalam rangka memperkuat the rule of law dan management of criminal justice system.

Hakikat kebijakan hukum pidana adalah proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh, melalui tahap formulasi, aplikasi dan eksekusi. Tahap Formulasi dikenal sebagai penegakan hukum secara abstrak, yang meletakkan dasar dan tolak ukur untuk melaksanakan penegakan hukum secara kongkrit yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi.

Berbagai bentuk tindakan baik berupa perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan hingga gaji tidak dibayarkan atau pembayaran gaji yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dan dilakukan dengan berbagai modus

operandi melalui penipuan, bujuk rayu yang dilakukan pelaku telah ditemukan beberapa kasus yang terkuualifikasi sebagai kejahatan perdagangan orang; tetapi disangkakan dengan UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, meskipun apabila dicermati modus operandi pelaku dapat dikualifikasi sebagai kejahatan perdagangan orang dan bahkan diantaranya memenuhi unsur tindak pidana dalam UU No. 21 Tahun 2007.

B. Strategi dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia

Perdagangan perempuan dan anak sudah lama terjadi dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Permasalahan ini perlu penanganan mendesak dari seluruh komponen bangsa, mengingat Indonesia berada di urutan ketiga sebagai pemasok perdagangan perempuan dan anak. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan halhal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Upaya pencegahan perdagangan berdasarkan UU No. 21 tahun 2007 menjadi sangat signifikan terutama ditinjau dari sisi pertahanan terhadap keselamatan bangsa dari adanya ancaman perdagangan manusia. Upaya pencegahan perdagangan orang berdasarkan UU No. 21 tahun 2007 menjadi sangat signifikan terutama ditinjau dari sisi pertahanan terhadap keselamatan bangsa dari adanya

ancaman perdagangan manusia. Perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia menekankan bahwa setiap orang dilahirkan memiliki kebebasan, dengan harkat dan martabat yang sederajat, serta berhak atas perlindungan tanpa diskriminasi. Undang-Undang Dasar 1945 dalam rumusan salah satu pasalnya menyebutkan mengenai “hak untuk tidak diperbudak”.

Untuk mewujudkan perlindungan hak tersebut, maka Pemerintah Indonesia memandang perlu untuk melakukan pengaturan tersendiri mengenai tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*). Menurut Soekamto bahwa efektifitas hukum tergantung dari sarana dan sumber daya yang ada dalam hal ini adalah aparat dan saluran desa yang dapat dimanfaatkan untuk media sosialisasi tentangga perdagangan orang. Dalam Implementasi penegakan hukum juga masih jauh dari harapan. Hal ini terlihat dari data kepolisian yang menunjukkan penanganan kasus perdagangan orang yang sedikit dibidang kasus itu sendiri. Sementara itu, penegakan hukum terhadap oknum nyaris tidak pernah terdengar adanya. Kualitas penegakan hukum sangat tidak signifikan dimana tidak ada sanksi terhadap pelaku perdagangan manusia yang telah membuat menderita korban sampai meninggal dunia, yang harusnya dihukum lebih dari 15 atau 20 tahun dan denda lebih dari 2 miliar, namun justru hukuman ringan yang dikenakan, rata-rata 3 – 4 tahun yang terberat hanya 8 tahun.

Selama ini penegakan hukum sangat memprihatikan, sama sekali tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Padahal kalau melihat sanksi hukuman dalam UU No. 21 tahun 2007 ini, baik sanksi pidana maupun denda serta cukup komprehensif yang mengatur sanksi terhadap oknum, pihak pendukung dll, cukup

berat dan diperkiraan mampu memberikan “*deterent effect*” bagi terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Seperti disampaikan oleh Van Hamel bahwa eksekusi pidana dapat menyebabkan pihak lain berpikir untuk melakukan suatu tindakan kejahatan. Namun sebaliknya jika eksekusi hukuman setimpal tidak tercapai meskipun ancaman yang tertulis cukup berat, tetap tidak akan membuat jera karena implementasi penegakan hukum di lapangan berbeda.

Beberapa faktor penyebab lemahnya penegakan hukum seperti sedikitnya pelaku yang dikenakan hukuman dan ringannya vonis hukuman antara lain disebabkan oleh: kurangnya informasi dari korban; pelaku berada diluar Negeri; korban menarik tuntutan karena adanya tekanan atau bergaining dari baik personal ataupun korporasi/PPTKIS; dan adanya intervensi dari oknum yang bermain. Sedangkan faktor penyebab vonis hukuman tidak maksimal adalah karena pasal/ketentuan yang dikenakan bukan UU perdagangan orang tetapi UU lain seperti KUHP atau Ketenagakerjaan. Hal ini diakibatkan antara lain: perbedaan persepsi antar para penegakan hukum polisi, jaksa, hakim; kurangnya pemahaman terkait UU perdagangan orang dari sebagian para penegakan hukum itu sendiri; dan adanya oknum yang terlibat⁵⁷.

Strategi dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia melibatkan pendekatan multi-dimensi yang mencakup:

1. Penegakan Hukum yang Kuat: Meningkatkan kapasitas dan koordinasi aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi, menyelidiki, dan

⁵⁷ Wahyu Riadi, ”Implementasi Pencegahan Perdagangan Orang ditinjau dari Prespektif Pertahanan Negara”, Vol. 3 Nomor 2, Juni 2017, hlm. 13.

mengadili kasus-kasus perdagangan orang. Hal ini termasuk pelatihan khusus, peningkatan sumber daya, dan penguatan kerjasama antar lembaga.

2. **Peningkatan Kesadaran Masyarakat:** Kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya dan tanda-tanda perdagangan orang. Melibatkan media, sekolah, dan komunitas lokal untuk menyebarkan informasi dan mengedukasi masyarakat.
3. **Perlindungan dan Rehabilitasi Korban:** Menyediakan layanan perlindungan yang komprehensif untuk korban, termasuk tempat penampungan, bantuan medis, psikologis, dan hukum, serta program reintegrasi sosial dan ekonomi.
4. **Kerjasama Internasional:** Memperkuat kerjasama dengan negara-negara lain dan organisasi internasional untuk memerangi perdagangan orang lintas negara. Hal ini meliputi pertukaran informasi, bantuan hukum timbal balik, dan operasi bersama.
5. **Pencegahan melalui Kebijakan Ekonomi dan Sosial:** Mengatasi akar penyebab perdagangan orang seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan ketidaksetaraan gender melalui kebijakan dan program yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan sosial.
6. **Peningkatan Regulasi dan Kebijakan:** Mengembangkan dan memperbarui regulasi serta kebijakan yang relevan untuk menutup celah hukum dan

memperkuat kerangka hukum yang ada, termasuk ratifikasi konvensi internasional terkait.

Dengan penerapan strategi-strategi tersebut secara terpadu dan berkesinambungan, diharapkan Indonesia dapat secara efektif mengurangi dan memberantas tindak pidana perdagangan orang, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban. Di Indonesia, penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) merupakan prioritas penting dalam agenda penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Berbagai strategi telah dikembangkan untuk mengatasi tantangan ini, meliputi:

1. Penguatan Kerangka Hukum

- a) Undang-Undang Khusus: Penetapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengkriminalisasi dan menghukum pelaku perdagangan orang.
- b) Peningkatan Sanksi: Memperketat sanksi bagi pelaku perdagangan orang untuk memberikan efek jera dan menegaskan komitmen serius negara dalam menangani masalah ini.

2. Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum

- a) Pelatihan: Melakukan pelatihan rutin bagi petugas penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, tentang pengidentifikasian, penanganan, dan penegakan hukum terhadap kasus perdagangan orang.

- b) Kolaborasi Lintas Sektor: Memperkuat kerjasama antara kepolisian, jaksa, dan lembaga terkait lainnya seperti Kementerian Sosial dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk koordinasi yang efektif dalam penanganan kasus.

3. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

- a) Edukasi Publik: Mengadakan kampanye penyuluhan dan edukasi publik tentang risiko perdagangan orang, tanda-tanda yang perlu diwaspadai, serta hak dan perlindungan yang tersedia bagi korban.
- b) Kerja Sama dengan Media: Memanfaatkan media massa untuk menyebarkan informasi tentang perdagangan orang, kasus-kasus yang terjadi, serta upaya-upaya penanggulangannya.

4. Perlindungan dan Rehabilitasi Korban

- a) Pusat Perlindungan: Mendirikan dan mengoperasikan pusat perlindungan khusus untuk korban perdagangan orang, yang menyediakan tempat perlindungan aman, pelayanan kesehatan, psikologis, pendidikan, dan pelatihan keterampilan.
- b) Reintegrasi Sosial: Memfasilitasi proses reintegrasi sosial bagi korban, termasuk bantuan untuk mendapatkan pekerjaan atau pelatihan keterampilan yang diperlukan setelah mereka pulih dari pengalaman traumatis.

5. Kolaborasi Internasional

- a) Kerjasama Regional: Berpartisipasi aktif dalam kerangka kerja regional dan internasional, seperti ASEAN dan PBB, untuk berbagi informasi, pelatihan, dan koordinasi dalam penanggulangan perdagangan orang lintas negara.
- b) Pencegahan Pra-Keberangkatan: Berkoordinasi dengan negara-negara sumber migran untuk meningkatkan pengawasan dan pencegahan pra-keberangkatan terhadap praktik perdagangan orang.

6. Evaluasi dan Monitoring

- a) Pemantauan Kasus: Menerapkan sistem pemantauan kasus yang efektif untuk mengidentifikasi tren baru, pola-pola kejahatan, dan kebutuhan perlindungan korban yang mungkin berubah seiring waktu.
- b) Evaluasi Kebijakan: Melakukan evaluasi rutin terhadap kebijakan dan strategi penanggulangan perdagangan orang untuk menyesuaikan dengan perkembangan terbaru dan memastikan efektivitasnya.

Dengan mengimplementasikan strategi ini secara komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan Indonesia dapat memperkuat kapasitasnya dalam menangani dan mengurangi kejahatan perdagangan orang serta melindungi hak asasi manusia yang rentan terhadap eksploitasi.

Menurut Maslihati Nur Hidayat, persoalan perdagangan manusia saat ini telah menjadi suatu keprihatinan bagi dunia Internasional. Hal ini mengingat sejumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia (dan untuk selanjutnya disingkat menjadi HAM) dianggap sebagai penyebab dan sekaligus akibat dari perdagangan manusia.

Pelanggaran HAM yang dimaksud seperti kerja paksa, eksploitasi, seksual dan teaga kerja, kekerasan, serta perlakuan sewenang-wenang terhadap para korbannya.

Para pelaku perdagangan orang secara licik telah mengeksploitasi kemiskinan, memanipulasi harapan dan kepolosan dari para korbannya dengan menggunakan ancaman, intimidasi dan kekerasan untuk membuat para korban menjalani perhambaan terpaksa, menjalani peonage, menjalani perhambaan karena hutang (*debt bondage*), dan perkawinan terpaksa atau palsu, terlibat dalam pelacuran terpaksa atau untuk bekerja dibawah kondisi yang sebanding dengan perbudakan untuk keuntungan bagi si pedagang. Korban tidak lagi diperlakukan seperti manusia, melainkan selayaknya budak yang dipaksa untuk memproduksi barang-barang murah ataupun memberikan layanan yang terus-menerus. Mereka hidup dalam ketakutan, dan banyak juga yang pada akhirnya menjadi korban kekerasan.

Saat ini, di era pluralisme agama dan kemerdekaan yang demokratis, masyarakat Indonesia bekerja sama untuk memastikan keselamatan seluruh rakyat Indonesia, terutama mereka yang paling rentan terhadap perdagangan orang dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. Untuk memerangi kejahatan transnasional terorganisir seperti perdagangan manusia, kerja sama internal dengan negara-negara sahabat dan lembaga-lembaga internasional semakin berkembang dan akan terus berlanjut. Untuk mencegah para pelaku perdagangan manusia, pihak berwenang dan masyarakat mengambil tindakan hukum yang lebih keras terhadap mereka sekaligus melindungi para korban. Pencegahan perdagangan orang untuk kelompok rentan meliputi konseling, kampanye, dan penyadaran masyarakat.

Pemerintah mengembangkan program pemberdayaan pasca-reintegrasi bagi mantan korban perdagangan orang dan kelompok rentan dengan LSM lokal, nasional, dan internasional serta badan-badan dunia untuk mencegah terjadinya perdagangan orang. Program-program pemberdayaan menangani masalah kemiskinan dan pendidikan yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang (Wikisource, 2021). Langkah-langkah yang telah diambil Indonesia untuk memerangi perdagangan manusia adalah”

1. Mengikuti ketentuan-ketentuan dalam “Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)”, yang telah disahkan pada tahun 2007.
2. Meningkatkan kesadaran akan PTPPO sesuai dengan “UU No. 21/2007”.
3. Sesuai dengan “Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi atau Korban TPPO”, perlu dibentuk pusat pelayanan terpadu.
4. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO dibentuk berdasarkan Peraturan “Presiden No. 69 Tahun 2008” dan terdiri dari wakil-wakil pemerintah dan masyarakat.
5. Membuat Peraturan Daerah tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Mengedukasi berbagai demografi (misalnya, anak sekolah, guru, dan kepala kecamatan dan desa) tentang bahaya perdagangan orang adalah langkah pertama dalam strategi pemerintah di masa depan untuk mengakhiri praktik ini. Kedua, meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan

yang tersedia dengan memfasilitasi inisiatif seperti pemberdayaan ekonomi dan pengembangan keterampilan kewirausahaan. Terakhir, meningkatkan keterlibatan anak-anak dalam lingkungan pendidikan formal dan informal. Keempat, mencegah dan menangani perdagangan orang membutuhkan kerja sama lintas kabupaten/provinsi.

Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk memerangi perdagangan manusia, dengan fokus utama pada pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan korban. Beberapa langkah konkret yang telah dilakukan antara lain:

1. Pengesahan Undang-Undang Pemberantasan TPPM: Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPM). Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk mengidentifikasi, menangani, dan menghukum pelaku perdagangan orang serta memberikan perlindungan kepada korban.
2. Pusat Perlindungan Korban: Pemerintah Indonesia telah mendirikan pusat-pusat perlindungan khusus bagi korban perdagangan orang. Pusat-pusat ini menyediakan layanan medis, psikososial, rehabilitasi, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan reintegrasi sosial bagi korban.
3. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas: Petugas penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, secara teratur dilatih untuk mengenali tanda-tanda perdagangan manusia, menangani kasus dengan sensitif, dan melaksanakan proses hukum dengan tepat.

4. Kampanye Kesadaran Masyarakat: Pemerintah dan organisasi non-pemerintah aktif melakukan kampanye kesadaran untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko perdagangan manusia, tanda-tanda yang perlu diwaspadai, dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi diri sendiri serta melaporkan kejahatan ini.
5. Kerjasama Internasional: Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama dengan negara-negara lain dalam hal pertukaran informasi, koordinasi penegakan hukum lintas-batas, dan repatriasi korban perdagangan manusia yang terlibat.
6. Sistem Informasi dan Monitoring: Pemerintah mengembangkan sistem informasi untuk memantau kasus perdagangan manusia dan memastikan respons yang cepat dan efektif terhadap kejahatan ini.
7. Kolaborasi dengan Organisasi Internasional: Indonesia aktif berpartisipasi dalam forum-forum internasional dan bekerja sama dengan organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Interpol, dan ASEAN untuk meningkatkan koordinasi global dalam memerangi perdagangan manusia.

Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk secara serius mengatasi masalah perdagangan manusia dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Meskipun telah ada upaya yang signifikan, penanggulangan perdagangan orang di Indonesia menghadapi beberapa tantangan, seperti korupsi, minimnya sumber daya manusia dan keuangan, serta ketidakpastian hukum dalam beberapa aspek implementasi

kebijakan. Upaya terus-menerus diperlukan untuk meningkatkan koordinasi antarlembaga, memperkuat kapasitas, dan meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat mengurangi prevalensi dan dampak negatif dari tindak pidana perdagangan orang.

Strategi-strategi tersebut mencerminkan komitmen yang kuat dari pemerintah Indonesia dan berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi dan mengurangi kasus perdagangan orang. Fokus utama pada pencegahan, penegakan hukum yang tegas, dan perlindungan terhadap korban menjadi landasan penting dalam upaya-upaya tersebut. Upaya lintas-sektor dan kerjasama internasional juga menjadi kunci dalam memastikan efektivitas dari strategi-strategi ini

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Aplikasi penegakan hukum Kejahatan Perdagangan orang selain berpedoman pada Undang-undang pemberantasan TPPo harus pula mencermati lingkungan sosial masyarakat. Bekerjanya hukum di masyarakat dalam melakukan penegakan hukum, yang dipengaruhi pula oleh lingkungan sosial di masyarakat, sebagaimana upaya penanggulangan kejahatan perdagangan orang, penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang dalam memformulasikan Tindak pidana sebagai aturan normatif dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPo, harus didasarkan pada modus dan motif kejahatan perdagangan orang, serta memperhatikan kondisi dan peranserta masyarakat secara faktual.
2. Strategi dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia mencakup Penegakan Hukum, Peningkatan Kesadaran Masyarakat untuk menyebarkan informasi dan mengedukasi masyarakat, Perlindungan dan Rehabilitasi Korban, kerjasama Internasional untuk memerangi perdagangan orang lintas negara, Pencegahan melalui Kebijakan Ekonomi dan Sosial, peningkatan Regulasi dan Kebijakan untuk menutup celah hukum dan memperkuat kerangka hukum yang ada,

termasuk ratifikasi konvensi internasional terkait. Implementasi dari strategi-strategi ini membutuhkan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak. Dengan pendekatan yang komprehensif dan terpadu, Indonesia dapat meningkatkan upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang diberikan terkait sebagai berikut:

1. Perlu upaya yang lebih terintegrasi dari semua pihak dalam mencegah tindak perdagangan manusia (*trafficking*), pemberian efek jera bagi para pelaku *trafficking*, dan perhatian yang lebih besar kepada korban *trafficking*.
2. Lebih meningkatkan pengawasan terhadap semua pihak terkait dalam perdagangan manusia (*trafficking*) atau lembaga-lembaga yang konsen terhadap penanganan perdagangan manusia agar tidak terjadi perbuatan melawan hukum oleh pihak terkait.
3. Perlunya melakukan sosialisasi tentang bahaya perdagangan manusia, memberikan bekal keterampilan kepada masyarakat, dan meningkatkan kontrol sosial masyarakat untuk meminimalisir terjadinya perdagangan manusia (*trafficking*).

DAFTAR PUSTAKA

- Advenita, V., Susilawati, N., & Kurnadi, A. (2020, December 31). THE
INDONESIAN GOVERNMENT'S ROLE IN COMBATING HUMAN
TRAFFICKING IN INDONESIA (CASE STUDY 2014-2019). , 6(3),
458-458. <https://doi.org/10.33172/jp.v6i3.1063>
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2011, hlm 102
- Ahmad Mawardi Muslih, 2019 *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika)
- Agus Salim Ali, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik- Delik di Luar KUHP*,
Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hal. 26-27
- Amin Rauf Sitepu, Skripsi “ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DENGAN TUJUAN EKSPLOITASI
PROSTITUSI (Studi Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)” Sumatera
Utara:UISU, 2022, hlm.1
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education
Yogyakarta &PuKAP-Indonesia. Hal:23.
- Arief, Barda Nawawi; *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan
Hukum Pidana*, PT. citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994, hlm 17-18.

Bastianto Nugroho dan M. Roesli, *Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*, Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 2, Nomor 1, September 2017 P-ISSN: 2528-7273 E-ISSN: 2540-9034, hlm. 107

Enny Agustina, Ernawati Ernawati, Misnah Irvita, Conie Pania Putri, “Dampak Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Kesetaraan Gender,” *Unusia Conference*. Vol 1 No 1. 2021: 89-100.

Evingrum, S., Hartiwiningsih, H., & Jamin, M. (2019, January 1). Developing Human Rights-Based Legal Protection Model on Victims of Child Trafficking in Indonesia. <https://doi.org/10.2991/icglow-19.2019.20>

Fathul Jannah, et.al., 2003, *Kekerasan terhadap Istri*, LKIS, Yogyakarta.

Gunawan, Ilham, 2002, *Kamus Hukum*, CV. Restu Agung, Jakarta. Hal : 75.

Harkristuti Harkrisnowo, 2007, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Beberapa Catatan*, Law Review, Volume 7

Hafrida, H., Herlina, N., & Adamy, Z. (2019, July 12). The Protection of Women and Children as Victims of Human Trafficking in Jambi Province. , 1(2), 207-230. <https://doi.org/10.22437/jlj.1.2.207-230>

- Herilius Abdullah. *“Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah”*, Surabaya, Almunawar, 2010, hal 60-61
- Honny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Ctk. Keempat, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008).
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni Bandung, 2008
- Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Jakarta, Pradnya Paramitha, Cet I,.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, Cet. III.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Jakarta, Pradnya Paramitha, Cet I, hlm. 5.
- Muzaffar, Chandra et.al, *Human’s Wrong: Rekor Buruk Dominasi Barat Atas HAM* (Yogyakarta: Pilar Media, 2017).
- Mustafid, Fuad, “Perdagangan Orang dalam Perspektif Ham dan Filsafat Hukum Islam,” *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Voume 29 Nomor 1, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Pius A. Prananto dan M. Dahlan Al Barry, 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya.

Ruslan Renggong, 2017. *Hukum Pidana Khusus*. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta. Hal :12.

P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT citra Adytya Bakti, Bandung 1996, hlm 7

Sibarani, S. (2020, January 1). Policies Adopted by the Government of Indonesia in the Prevention of Trafficking in Persons (Human Trafficking).

<https://doi.org/10.2991/assehr.k.201209.004>

Soedjono D, 1981, *Pertanggung-Jawaban dalam Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.

Sulistiyowati Irianto, 2006, *Perempuan dan Hukum*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, Edisi I, hlm. 261-262.

Sudarto, 1988, *hukum pidana I*, Bahan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, FH UNDIP,semarang, hal 12

Sudarto, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Bina c ipta, Bandung,1986

Yang Meliana, “Kajian Yuridis Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kehidupan Bernegara Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,” *Justici*, Vol 13 No.1. 2021, <http://117.74.115.107/index.php/justici/article/download/401/118>

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Hukum Pidana,

KUHAP,

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Perdagangan Orang

C. Website

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi,

Satgas TPPO Tetapkan 901 Tersangka Kasus Perdagangan

Orang, [https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-](https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/satgas-tpo-tetapkan-901-tersangka-kasus-perdagangan-orang#:~:text=Jakarta%2C%20InfoPublik%20%2D%20Satuan%20Tugas%20(,sebagai%20tersangka%20kasus%20perdagangan%20orang.)

[daerah/satgas-tpo-tetapkan-901-tersangka-kasus-perdagangan-](https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/satgas-tpo-tetapkan-901-tersangka-kasus-perdagangan-orang#:~:text=Jakarta%2C%20InfoPublik%20%2D%20Satuan%20Tugas%20(,sebagai%20tersangka%20kasus%20perdagangan%20orang.)

[orang#:~:text=Jakarta%2C%20InfoPublik%20%2D%20Satuan%20](https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/satgas-tpo-tetapkan-901-tersangka-kasus-perdagangan-orang#:~:text=Jakarta%2C%20InfoPublik%20%2D%20Satuan%20Tugas%20(,sebagai%20tersangka%20kasus%20perdagangan%20orang.)

[Tugas%20\(,sebagai%20tersangka%20kasus%20perdagangan%20](https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/satgas-tpo-tetapkan-901-tersangka-kasus-perdagangan-orang#:~:text=Jakarta%2C%20InfoPublik%20%2D%20Satuan%20Tugas%20(,sebagai%20tersangka%20kasus%20perdagangan%20orang.)

[Oorang.](https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/satgas-tpo-tetapkan-901-tersangka-kasus-perdagangan-orang#:~:text=Jakarta%2C%20InfoPublik%20%2D%20Satuan%20Tugas%20(,sebagai%20tersangka%20kasus%20perdagangan%20orang.)

Handar Subhandi, “Pengertian Perdagangan Orang (Trafficking)”.

Tersedia

di:

[http://handarsubhandi.blogspot.com/2016/11/pengertian-](http://handarsubhandi.blogspot.com/2016/11/pengertian-perdagangan-orang-trafficking.html)

[perdagangan-orang-trafficking.html](http://handarsubhandi.blogspot.com/2016/11/pengertian-perdagangan-orang-trafficking.html)

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia,

[https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahata](https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara)

[n-lintas-negara](https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara), diakses pada rabu 3 maret 2024